

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

CAMPUS DI CESENA

LAUREA MAGISTRALE IN

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

EFFETTO DEL TRATTAMENTO CON PLASMA FREDDO SULLA SHELF LIFE

DI FILETTI DI ORATA

Tesi in

69165 Qualità e formulazione degli alimenti (C.I.)
69167 “Formulazione e Innovazione di prodotto”

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Tappi Silvia

Correlatori:

Dott. D’Elia Fabio

Dott.ssa Genovese Jessica

Candidato: Gagliardi Eleonora

Matricola N° 940721

Anno Accademico 2020/21

Sessione unica

INDICE

INTRODUZIONE	1
1. L'orata	3
1.1 Specie e denominazione	3
1.2 Caratteristiche morfologiche, habitat e riproduzione	3
1.3 Pesca.....	4
1.4 Allevamento e cicli produttivi	5
1.4.1 Influenza dell'alimentazione sull'allevamento e nutrizione	8
1.4 Produzione e mercato.....	9
1.5 Costituenti principali.....	11
2. Shelf life dei prodotti ittici	12
2.1 Decadimento qualitativo del pesce	12
2.1.1 Rigidità corporea e pH	14
2.1.2 Deterioramento enzimatico autolitico.....	15
2.1.3 Idrolisi lipidica e deterioramento ossidativo.....	17
2.1.3 Degradazione microbica	18
2.2 Rilevazioni sensoriali della freschezza	19
2.2.1 Schema UE – Metodo comunitario	19
2.2.2 QIM (Quality Index Method).....	20
2.3 Determinazione della shelf life	22
2.3.1 Simulazione della shelf life.....	24
2.3.2 Prove di invecchiamento accelerato (ASLT).....	25
2.3.3. Modellazione della shelf life	25
2.4 Estensione della shelf life dei prodotti ittici.....	26
2.4.1 Conservazione a basse temperature.....	27
2.4.2 Radiazioni ionizzanti	28
2.4.3 Alte pressioni idrostatiche (HHP)	29
2.4.4 Confezionamento in atmosfera modificata (MAP).....	30
2.4.5 Ultrasuoni (US).....	32
2.4.6 Campi elettrici pulsati (PEF).....	33
2.4.7 Il plasma freddo (CP).....	34
3. Il plasma freddo	34
3.1 Principi di base.....	34
3.2 Tecnologia di generazione del plasma freddo.....	36
3.3 Meccanismo di generazione del plasma	36

3.4 Sorgenti di generazione del plasma freddo.....	38
3.4.1 Corona discharge	39
3.4.2 Microwave discharge.....	39
3.4.3 Pulse discharge	40
3.4.4 High frequency discharge	40
3.4.5 Dielectric barrier discharge (DBD)	40
3.5 Applicazioni del trattamento con plasma freddo nell'industria alimentare	42
3.6 Parametri di processo che influenzano l'attività antimicrobica del plasma	43
3.7 Effetti del plasma freddo sulla qualità degli alimenti	45
3.8 Trattamento con plasma freddo applicato ai prodotti ittici	46
4. Parte sperimentale	47
4.1 Materiali e metodi.....	47
4.1.1 Materia prima e preparazione dei campioni	47
4.1.2 Trattamento con plasma freddo.....	48
4.1.3 Confezionamento e conservazione	49
4.2 Determinazioni Analitiche	49
4.2.1 Analisi chimico fisiche	49
4.2.1.1 Concentrazione % di O ₂ e CO ₂	49
4.2.1.2 pH.....	50
4.2.1.3 Contenuto in acqua	50
4.2.1.4 Texture	50
4.2.1.5 Sostanze reattive all'acido Tiobarbiturico (TBARS).....	51
4.2.2 Analisi d'immagine	52
4.2.3 Analisi sensoriali	53
4.2.4 Analisi statistica.....	53
5. Risultati e discussione	53
5.1 Concentrazione % O ₂ e CO ₂	53
5.2 pH	55
5.3 Contenuto in acqua	56
5.4 Texture.....	57
5.5 Sostanze reattive all'acido tiobarbiturico	58
5.6 Colore.....	60
5.7 Valutazione sensoriale.....	63
6. Conclusioni	65
BIBLIOGRAFIA	67

INTRODUZIONE

I prodotti ittici sono tra i principali costituenti delle diete alimentari, considerati salutari grazie al loro alto contenuto di vitamine, proteine di elevata qualità ed altri nutrienti essenziali come gli acidi grassi polinsaturi. I diversi benefici associati a questa materia prima sono ormai noti, ma la qualità dei pesci comincia a deteriorarsi molto velocemente a seguito della pesca; essa degrada a causa di un processo che comprende forme di deterioramento fisico, chimico e microbiologico. Le reazioni chimiche ed enzimatiche sono solitamente responsabili della perdita iniziale di freschezza, ma è l'attività microbica la principale responsabile del deterioramento che ne stabilisce quindi la durata della shelf life. A tal fine, la grande sfida dell'industria alimentare moderna è trovare nuove tecnologie di processo in grado di implementare la shelf life dei prodotti, inattivando i microrganismi e permettendo al contempo il mantenimento della qualità dei prodotti.

Le tecniche di conservazione basate sull'utilizzo della temperatura (*cooling*, *super chilling* e *freezing*) sono le tecniche tradizionali utilizzate per prolungare la shelf life dei prodotti ittici; tuttavia, queste tecnologie presentano diversi inconvenienti: il raffreddamento mantiene la freschezza solo per un certo periodo di tempo e il congelamento causa importanti cambiamenti nelle proprietà strutturali del muscolo.

Negli ultimi anni è stata posta particolare attenzione all'utilizzo delle tecnologie non termiche, che sono efficaci a temperature ambientali o sub-letali (cioè temperature inferiori a 50 °C) come l'applicazione di alte pressioni idrostatiche (HHP), campi elettrici pulsati (PEF), ultrasuoni (US) e più recentemente l'utilizzo del plasma freddo (CP). Il plasma freddo è una tecnologia emergente che ha suscitato interesse sia da parte dei consumatori che dei produttori; esso consiste nell'ottenimento di un gas ionizzato (reso tale grazie all'utilizzo di diverse sorgenti energetiche) che contiene diverse molecole, atomi e ioni in grado di interagire sia con le componenti delle matrici alimentari, che con eventuali microrganismi deterioranti, promuovendo un incremento della qualità e della sicurezza degli alimenti.

Tuttavia, la qualità dei prodotti trattati può essere influenzata negativamente dall'esposizione al plasma, in particolare in relazione al contenuto di alcuni composti bioattivi suscettibili all'ossidazione, quali gli acidi grassi polinsaturi. Pertanto, come mostrato da alcune ricerche in letteratura, i prodotti ittici risultano particolarmente a rischio.

Lo scopo di questo studio è valutare l'applicazione del plasma freddo come tecnologia non termica per l'estensione della shelf life di un prodotto altamente deperibile, quale i filetti di

orata. Per questa ragione è stata valutata l'evoluzione delle principali caratteristiche qualitative durante un periodo di conservazione di 14 giorni, mettendo in evidenza gli aspetti positivi e quelli migliorabili di questa tecnologia emergente.

1. L'orata

1.1 Specie e denominazione

Secondo il Decreto Ministeriale n.19105 del 22/10/17, che stabilisce le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, la specie *Sparus aurata* è commercialmente denominata come orata (*figura 1*). Il suo nome deriva dalla tipica linea dorata che il pesce presenta tra gli occhi. Essa appartiene all'ordine delle Decapoda ed alla famiglia delle Sparidi. L'orata è l'unica specie del genere *Sparus* presente nel Mediterraneo.

Figura 1- Sparus aurata

1.2 Caratteristiche morfologiche, habitat e riproduzione

L'orata è un pesce osseo che vive in mare e in acque salmastre. Il suo corpo è di forma ovale con peduncolo caudale sottile; la colorazione caratteristica di questa specie è grigio-azzurra sul dorso e argentata sui fianchi, con la presenza di linee longitudinali grigie. L'opercolo branchiale, invece, ha il margine rossastro con sfumature azzurrognole sulla dorsale e grigio-verdastre sulla caudale (FAO 2005–2009).

Sparus Aurata vive soprattutto lungo le coste del Mediterraneo (ad una profondità tra 10 e 30 m) e nelle coste dell'Atlantico (dal Senegal all'Inghilterra). Essa viene classificata come specie eurialina, capace di penetrare nelle lagune costiere in estate durante le prime fasi del suo ciclo vitale; tuttavia, è un pesce sedentario e solitario, che può formare piccole aggregazioni. La nascita avviene in mare durante l'inverno e durante la primavera i giovanili migrano verso le acque costiere in cerca di protezione, cibo e temperature più miti per poi tornare in autunno in mare aperto (Basurco et al. 2011)

L'orata predilige fondali rocciosi o praterie di *Poseidonia oceanica*. La temperatura dell'acqua ottimale per la sua crescita è tra i 18-25°C, può sopportare temperature di 32-34°C ma non tollera temperature al di sotto dei 5°C, soglia mortale per questo pesce (Cautadella et al., 2001). È principalmente carnivoro e si ciba di molluschi, in particolare le cozze (che può facilmente schiacciare) crostacei e pesce, ma talvolta anche erbivoro (Basurco et al. 2011)

Per quanto riguarda la sua biologia riproduttiva, è una specie ermafrodita proterandra, con ciclo riproduttivo da ottobre a dicembre.

Mentre i maschi raggiungono la maturità sessuale a 2 anni con dimensioni di 20-30cm, per le femmine la maturazione delle gonadi avviene a 2-3 anni, quando le dimensioni raggiunte sono circa 33-40 cm. Le femmine possono deporre da 20.000 fino a 80.000 uova al giorno, con una deposizione asincrona, per un periodo di circa 3-4 mesi. La deposizione delle uova avviene generalmente da dicembre ad aprile, quando la temperatura dell'acqua è di 13-17°C (Cataudella et al. 1995).

L'uovo è pelagico con un diametro di circa 1 mm. I nuovi nati sono tutti maschi e, solo dopo aver superato determinate dimensioni diventano femmine, attraverso l'inversione sessuale, che in condizioni di cattività può essere influenzata da aspetti sociali e da fattori ormonali (Basurco et al. 2011).

1.3 Pesca

La pesca dell'orata può avvenire secondo diverse modalità:

- pesca con reti da strascico;
- pesca con reti da posta;
- pesca tramite palangaro.

Le attrezzature utilizzabili sono descritte all'interno del Regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo alle "misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo".

La pesca a strascico prevede l'utilizzo di reti che vengono trainate dal motore principale di uno o due pescherecci, sul fondo del mare. Esse sono costituite da un corpo della rete conico o piramidale chiuso in fondo da un sacco (*figura 2a*).

La pesca passiva può avvenire invece mediante *reti da posta*. Queste prevedono la recinzione o lo sbarramento di spazi acquei per ammagliare pesci, crostacei e molluschi. Possono essere distinte in reti fisse, ancorate al fondo marino e, reti derivanti, lasciate all'azione dei venti e delle correnti (*figura 2b*).

Un'altra tipologia di pesca praticata per l'orata prevede l'utilizzo del *palangaro*. Questo attrezzo comprende una lenza principale a sua volta costituita da numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura (che variano a seconda delle specie bersaglio). Può essere posizionato verticalmente o orizzontalmente rispetto alla superficie

del mare, ancorato sul fondo (palangaro di fondo) o lasciato galleggiare a mezz'acqua o presso la superficie (palangaro di superficie) (figura 2c).

Figura 2- Rappresentazione di : (a) rete a strascico; (b) rete da posta; (c) palangaro di superficie

1.4 Allevamento e cicli produttivi

La produzione e l'allevamento dell'orata può avvenire in diverse modalità. Prima degli anni '80, l'orata veniva allevata unicamente in maniera estensiva all'interno di lagune o bacini di acqua salata, mentre successivamente si sono sviluppati i primi allevamenti semintensivi ed intensivi (Basurco et al. 2011).

Figura 3- Sistema di vallicoltura

La tipologia di *allevamento estensivo* praticata per le orate, specialmente nelle lagune dell'Alto Adriatico, è la *vallicoltura* (figura 3). Questo sistema si applica molto bene ai pesci eurialini come l'orata. A fine autunno gli adulti si avvicinano alla costa per riprodursi, originando uova dalle cui schiusa si ottengono larve con sacco amniotico (necessario per il loro nutrimento). Dopo circa 10 giorni la larva diventa adulta ed in primavera torna in mare aperto, dove trascorre circa tre stagioni per il raggiungimento della taglia commerciale di

350g (FAO 2005, Gökoğlu e Yerlikaya, 2015) (figura 4). Tuttavia, questo sistema di allevamento non è specializzato, ma la produzione dell'orata avviene in concomitanza con quella dei cefali.

Figura 4- Rappresentazione schematica del ciclo di produzione dell'orata in allevamento estensivo (da FAO)

Il sistema di *allevamento semintensivo* avviene in acque lagunari recitate con reti, con una densità di 1kg/m. In questo caso vi è un maggiore coinvolgimento dell'uomo, il quale può "seminare" nelle lagune gli avannotti precedentemente ingrassati in allevamenti intensivi (in modo tale da velocizzare il tempo per raggiungere la taglia commerciale e ridurre la mortalità), fertilizzare la laguna o implementare la quantità di ossigeno nell'acqua e l'alimentazione artificiale (Cautadella et al. 2001).

L'*allevamento intensivo* resta oggi la tecnologia produttiva maggiormente utilizzata per l'orata (nel Mediterraneo ed in Italia). Se in passato venivano allevate originariamente in impianti a terra (in vasche impermeabilizzate con calcestruzzo o con teli di PVC), per disporre di ambienti di allevamento migliori, oggi sono allevate soprattutto in gabbie in mare (EUMOFA, 2017). L'allevamento intensivo segue le altre fasi di riproduzione, crescita larvale e pre-ingrasso. A partire dagli anni '60, la disponibilità di novellame selvatico si è ridotta a causa di un'attività di pesca eccessiva e dell'inquinamento provocando una condizione difficile nelle valli e negli allevamenti dei paesi del nord Mediterraneo (Moretti et al. 1995) La possibilità di tecniche di riproduzione "controllata" per l'orata ha generato uno schema

produttivo basato su un approvvigionamento affidabile e consistente di novellame e ha dato il via all'industrializzazione dell'acquacoltura marina nella regione mediterranea. Nel 1981-82 in Italia e, verso la fine degli anni '80, anche in Spagna e Grecia, furono messe a punto le tecniche per portare avanti la fase riproduttiva dell'orata in cattività, passando alla produzione di avannotti su larga scala (Moretti et al. 1999).

Figura 5-Rappresentazione schematica del ciclo di produzione dell'orata in allevamento intensivo (da FAO)

Le uova di orata (0,9-1,1 mm) vengono prodotte in incubatoi da riproduttori selezionati da vari gruppi di età a partire da maschi di 1 anno fino a femmine di 10 anni (figura 5). I riproduttori sono normalmente tenuti in vasche (20-30 m³) con una densità di 4-8 kg/m. Al fine di garantire un buon tasso di fecondazione, il rapporto maschi/femmine è di circa 3:1. Quasi tutti gli incubatoi estendono il periodo di riproduzione naturale attraverso l'uso di fotoperiodi artificiali; una singola femmina può produrre più di 1 milione di uova in una stagione riproduttiva e il normale rapporto di fecondazione è del 90-95% (Sola et al. 2007).

Tra 3 e 4 giorni dopo la schiusa, le larve iniziano l'alimentazione esogena e ricevono cibo vivo (rotiferi *Brachionus plicatilis*, seguiti da *Artemia* spp.) fino a quando non completano la metamorfosi (Basurco et al. 2011). Durante il primo mese di vita le larve possono essere coltivate in condizioni controllate in vasche circolari-coniche di 3-6 m di diametro. Per l'allevamento larvale sono utilizzati sistemi chiusi (vasche di 1-5 m³;100 larve/l) o aperti (vasche

di 5-30 m³; <50 larve/l), preferibilmente sotto un regime di luce continuo (330-600 lux) tale da migliorare la crescita e la sopravvivenza. Le rese possono oscillare da 15-30 kg/ha all'anno, con il raggiungimento della taglia commerciale (300-350 g) in 12-24 mesi, a secondo dell'area di riferimento, del seme utilizzato, della capacità trofica del sito e della densità di semina.

1.4.1 Influenza dell'alimentazione sull'allevamento e nutrizione

L'alimentazione dei riproduttori può influenzare la loro fecondità e la qualità delle uova: essa è basata su diete commerciali speciali, oltre che su calamari (Fernandez-Palacios et al. 1997; Izquierdo et al. 2001). L'uso di arricchimenti commerciali per migliorare la qualità nutrizionale del cibo vivo (proteine, PUFA n-3 e vitamine) è una pratica comune negli allevamenti di orate, tutto ciò si traduce in una migliore crescita e sopravvivenza (Pavlidis and Mylonas, 2011).

L'orata allevata in modo intensivo in gabbie marine a densità medie di 15-25 kg/m³ presenta un rapporto di conversione dei mangimi (FCR) di 1,5-2. Sono stati condotti studi sulla crescita dell'orata e realizzati diversi modelli predittivi, facendo uso dei dati provenienti dall'acquacoltura commerciale nel Mar Mediterraneo (Petridis & Rogdakis 1996; Mayer et al. 2008). La ricerca in nutrizione ha anche determinato il fabbisogno proteico ed energetico della specie (Lupatsch et al. 2003). Le diete commerciali prevedono un apporto di proteine del 45/50% e un contenuto di lipidi di circa il 20%. Negli ultimi due decenni, si sta svolgendo un considerevole lavoro di ricerca di fonti lipidiche alternative e sostenibili per l'acquacoltura come olii vegetali, grassi animali, oli marini alternativi (oli di copepodi e anfipodi) e quelli di organismi unicellulari (Miller et al., 2011; Tocher et al. 2011, 2019). Tra questi gli olii vegetali hanno ricevuto la massima attenzione per la loro maggiore produzione, stabilità dei prezzi e sostenibilità. A tal proposito sono stati eseguiti approfondimenti sugli effetti degli olii vegetali sulla crescita ed efficienza alimentare, salute, riproduzione e fisiologia dei pesci. L'olio di lino è ampiamente utilizzato nelle diete dell'orata, ma anche altri olii vegetali ricchi di acido alfa linolenico come l'olio di semi di camelina e l'olio di chia, hanno grandi potenzialità di inclusione nei mangimi per pesci grazie alla loro composizione unica in acidi grassi (Ofori-Mensah et al. 2020). È stato dimostrato che diete a base vegetale con meno del 10% di ingredienti marini supportano la massima crescita fino al completamento della maturazione sessuale nell'orata (Benedito-Palos et al., 2016; Simó-Mirabet et al., 2018). D'altra parte, la tendenza dei mangimi a diminuire i livelli di ingredienti a base di pesce e aumentare il contenuto di ingredienti vegetali può alterare il profilo vitaminico dei mangimi stessi, portando a

un apporto vitaminico sbilanciato nel pesce. Di particolare interesse è il contenuto di vitamina D (coinvolta nell'omeostasi del Ca) che i pesci non sono in grado di sintetizzare da soli, richiedendo la sua assunzione direttamente con la dieta. Dominguez et al. (2021) hanno identificato che il livello di vitamina D necessaria per l'orata in una dieta contenente 10% di farina di pesce e 6% di olio di pesce è di 11,6 UI/g. Questi livelli hanno mostrato un aumento del contenuto di vitamina D3 nel fegato ed una riduzione delle anomalie scheletriche, mentre livelli superiori sono sconsigliati in quanto suggeriscono primi segni di ipervitaminosi D.

1.4 Produzione e mercato

Nell'ambito di uno studio condotto dall'EUMOFA (Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) nel 2020, con oggetto il mercato ittico dell'UE, è emerso che la produzione acquicola dell'Unione Europea è aumentata nel 2018, rispetto a 10 anni prima, di circa 40.000 tonnellate (+3%). L'andamento crescente è dovuto soprattutto ad una maggiore produzione di specie dal valore elevato (salmone, tonno, spigola). Nella figura 6 è possibile osservare la produzione acquicola dell'UE per le principali specie commerciali, espressa in volume.

Figura 6 - Produzione acquicola UE per le principali specie commerciali (in volume) da EUMOFA

In termini di volume la produzione di orata è rimasta pressoché costante, attestandosi a 92.107 tonnellate ed un valore di 462 milioni di euro. L'Italia è il mercato più grande, seguita da Grecia e Spagna. Questi tre paesi membri rappresentano, in termini di volume, il 77% dell'intero mercato dell'UE. In Grecia, se i volumi di produzione sono rimasti invariati, il prezzo è diminuito del 3%, passando da 4,62 EUR/kg a 4,47 EUR/kg. La Spagna ha invece

riportato una diminuzione del 20%, raggiungendo 13.662 tonnellate ed un valore di 69 milioni di euro, nonostante i prezzi siano diminuiti anch'essi solo del 3%, passando da 5,20 EUR/kg a 5,07 EUR/kg. In Italia, dopo un periodo di forte crescita tra il 2009 e il 2012 (+26%), il mercato ha registrato una tendenza a decrescere (-9% tra il 2009 e il 2012), in quanto a causa della forte competizione degli esportatori (Grecia, Turchia), la produzione acquicola italiana di orate è diminuita. In particolare, eseguendo un confronto dei dati dell'API (Associazione Peschicoltori Italiani) tra i dati produttivi del 2019 con quelli del 2020, è evidente che si registra un calo della produzione dell'acquacoltura italiana espressa in tonnellate (figura 7). A tal proposito è importante sottolineare che gli effetti sono dovuti in parte anche alla pandemia causata da Sars-Cov-2. La produzione ittica totale ha subito un calo del 20% (passando da 61800 t a 49450 t) con un valore di 272 900 miliardi di euro nel 2020. Guardando nello specifico alla produzione dell'orata, essa è rimasta quasi inalterata, subendo soltanto un lieve calo del 1,1%. Il mercato italiano dell'orata però, è approvvigionato per oltre il 75% dalle importazioni. La Grecia è di gran lunga il principale fornitore, provvedendo al 60% del totale delle importazioni. Nel 2021 i prezzi dell'orata allevata (per pezzature tra i 600-800 g) proveniente dal mercato italiano erano in media di 9euro/kg, mentre i prezzi dell'orata allevata proveniente dalla Grecia, con un'alta disponibilità di prodotto si sono mantenuti stabili attorno a valori di 6 euro/kg (BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana 2021).

Figura 7-Produzione dell'acquicoltura italiana 2019-2020

1.5 Costituenti principali

La variazione della composizione dei prodotti ittici è strettamente dipendente con la nutrizione, l'area di sviluppo, la dimensione, la stagione di caccia, variazioni stagionali e condizioni ambientali.

I pesci sono fortemente consumati in diverse parti del mondo grazie al loro elevato contenuto proteico, basso contenuto di acidi grassi saturi e ottimo contenuto di acidi grassi omega (PUFA), conosciuti per il loro ruolo nel benefico sulla salute.

Composizione per 100 g di parte edibile di orata di allevamento	
Parte edibile %	100
Acqua (%)	69,1
Proteine (%)	19,7
Grassi (%)	8,4
Carboidrati (%)	1,2
Ceneri (%)	1,66
Calcio (mg)	30
Fosforo (mg)	1050
Energia (kcal)	159

Tabella 1 – Tabella di composizione degli alimenti INRAN per l'orata

Le proteine presenti nei tessuti pesci sono così classificabili, sulla base della loro solubilità:

- *Proteine connettivali*, costituiscono le guaine del tessuto connettivo; la loro localizzazione (sia nella parte interna che esterna delle fibre) ne conferisce un importante ruolo strutturale. Sono insolubili in acqua e rappresentano circa il 3-5% delle proteine totali.
- *Proteine sarcoplasmatiche*, così chiamate perché contenute nel sarcoplasma, sono le proteine solubili in acqua e come tali hanno funzione enzimatica metabolica, in particolare contribuiscono alla produzione di energia e della mioglobina. Costituiscono il 20-30 % delle proteine totali.

- *Proteine miofibrillari*, sono solubili in soluzioni saline concentrate e costituiscono i filamenti stretti e sottili delle miofibrille (actina e miosina). Sono le proteine più importanti in quanto rappresentano circa il 70% delle proteine totali.

Dalla composizione dell'orata (*tabella 1*) emerge che essa è classificabile come pesce pelagico, essendo il contenuto di lipidi compreso tra il 5-15%. Le orate essendo pesci nuotatori, necessitano di grandi quantità di lipidi di riserva. La frazione grassa è costituita principalmente da sostanze neutre lipidi (triacilgliceroli); essi si trovano nelle cellule adipose dei serbatoi di energia (fegato, muscolo). Il contenuto di colesterolo del muscolo di pesce è generalmente basso (35 mg/100 g).

I lipidi dei pesci sono caratterizzati inoltre, dall'elevato contenuto di acidi grassi a lunga catena, in particolare acidi grassi altamente insaturi della serie n-3 (acido eicosapentaenoico, 20:5 e acido docosaesaenoico, 22:6), spesso indicato come acidi grassi polinsaturi (PUFA). L'elevato contenuto di gassi insaturi è il motivo per cui questa specie è particolarmente suscettibile all'ossidazione dei lipidi e degradazione ossidativa. (Hartmut, 2009). L'aumentare del contenuto di lipidi influenza il contenuto dell'acqua e viceversa.

L'orata è un'ottima fonte di minerali essenziali. Le loro principali funzioni includono il mantenimento della struttura scheletrica, il mantenimento del sistema colloidale e la regolazione dell'equilibrio acido base. I minerali inoltre costituiscono un importante componente di ormoni, enzimi e attivatori di enzimi (Belitz et al, 2001).

Il contenuto di componenti di azoto non proteico (NPN) nella carne di pesce è elevato. I principali costituenti sono creatina (200-700 mg/100 g), ossido di trimetilammina (100-1000 mg/100 g), nucleotidi di adenosina (200-400 mg/100 g), aminoacidi liberi e dipeptidi.

La somma media di NPN nei pesci ammonta a 420 mg/100 g e contribuisce al 15% del contenuto di proteine (contenuto di azoto \times 6,25) (Hartmut, 2009).

2. Shelf life dei prodotti ittici

2.1 Decadimento qualitativo del pesce

I prodotti ittici sono noti per essere considerati una carne ricca di proteine e povera di grassi. Al tempo stesso però, il pesce è uno dei prodotti alimentari più deperibili. Durante la manipolazione e la conservazione, si verifica un rapido deterioramento della qualità del pesce fresco che ne limita la shelf life.

I fattori che possono influenzare la qualità di un prodotto ittico sono riassumibili in:

- Fattori intrinseci, nei quali rientrano la specie di appartenenza, l'età, il sesso, le dimensioni e lo stadio fisiologico;
- Fattori estrinseci, strettamente correlati all'ambiente di crescita, quali temperatura delle acque e grado di salinità;
- Eventuali contaminazioni;
- Tecniche di allevamento (che comprendono anche le modalità di nutrizione e la composizione della dieta);
- Modalità di pesca e pratiche post cattura.

Dopo che il pesce viene catturato, il suo deterioramento comincia rapidamente; il raggiungimento del *rigor mortis* è responsabile dei cambiamenti nel pesce a seguito della sua morte. La perdita di vari componenti e la formazione di nuovi composti sono responsabili delle alterazioni di odore, sapore e texture che avvengono durante il deterioramento.

Figura 8 - Evoluzione del decadimento qualitativo del pesce

Nel comparto dei prodotti ittici la *qualità* è strettamente relazionata alla *freschezza*, la quale è ulteriormente correlata alla valutazione sensoriale dei caratteri organolettici. La *figura 8* (Huss, 1988) permette di descrivere e scomporre il decadimento qualitativo del pesce in diverse fasi, dovute a processi *autolitici endogeni* e a *fenomeni di natura batterica*. La curva fa riferimento al cambiamento della qualità sensoriale di pesce conservato in ghiaccio ad

una temperatura prossima a 0°C (il cui andamento varia in funzione della specie considerata). Essa mette in relazione i giorni di conservazione post cattura, con i valori da 0 a 10 che indicano lo stato di freschezza del pesce. I processi autolitici a carico di enzimi endogeni, si verificano essenzialmente nei primi giorni, durante i quali l'attività batterica non è assente, ma meno preponderante rispetto a quella enzimatica. Dopo circa 6 giorni, il decadimento è attribuibile quasi esclusivamente alla proliferazione della carica microbica. Durante il decadimento, quindi, si innescano diversi meccanismi: attività metabolica dei microrganismi, attività enzimatica endogena (autolisi) e ossidazione chimica dei lipidi. Queste fasi modificano la struttura muscolare alterandone la qualità (Delbarre-Ladrat et al. 2006).

2.1.1 Rigidità corporea e pH

Dopo la cattura e la morte dell'animale, si susseguono diverse fasi: *pre-rigor*, *rigor mortis* e *post rigor* che dà il via all'autolisi ed al deterioramento batterico (figura 9). Durante la fase di *pre-rigor*, il muscolo è resiliente ed ancora flessibile, in quanto al suo interno sono presenti ancora riserve energetiche che permettono un'autonoma attività involontaria di contrazione e decontrazione. Nel periodo *post-mortem* il muscolo si trova in condizioni anaerobiche e l'unica attività possibile per la produzione di ATP resta la via glicolitica che trasforma il glucosio in acido lattico con contestuale produzione di due molecole di ATP; il muscolo resta flessibile finché è possibile la produzione di ATP.

Nel momento in cui la riserva di glucosio termina, il muscolo rimane contratto e compare la rigidità cadaverica. La comparsa del *rigor* avviene entro le 24/48 h dalla morte, perciò, un pesce che presenta elevata rigidità è sinonimo di freschezza e la sua successiva cottura permette l'ammorbidimento del pesce stesso (Gökoğlu e Yerlikaya, 2015).

Il pH scende da valori di 7.0 a valori acidi 6.5-6.2 in seguito alla produzione ed all'accumulo di acido lattico. Nel momento in cui comincia la proliferazione batterica tende ad aumentare fino a 6.6-6.7 poiché la degradazione di composti azotati proteici e non, porta alla formazione di prodotti alcalinizzanti con conseguente aumento del pH (Gökoğlu e Yerlikaya, 2015). Con la scomparsa del *rigor mortis* il muscolo tende ad intenerirsi eccessivamente. Lo stato biochimico dei muscoli nel *post-rigor* è diverso da quello in *pre-rigor*. Nei muscoli di un pesce vivo si verificano continuamente cicli di cambiamenti chimici; questi forniscono energia al muscolo mentre il pesce sta nuotando e producono le sostanze necessarie per la crescita e la rigenerazione dei tessuti. Tutto ciò avviene grazie agli enzimi, alcuni dei quali continuano a funzionare anche dopo la morte del pesce, agendo sulle sostanze che rendono

il muscolo flessibile (Gökoğlu e Yerlikaya, 2015). L'intenerimento, infatti, corrisponde ad una degradazione delle componenti proteiche, lipidiche e nucleotidiche e l'accumulo dei prodotti di degradazione porta ad una modificazione negativa dell'odore.

Figura 9- Cambiamenti post-mortem nel muscolo del pesce

La qualità del pesce, indipendentemente dalle caratteristiche della specie, è influenzata sia dalla freschezza che dall'aspetto del filetto. Finché il pesce si trova nella fase di *pre-rigor* o *rigor*, la sua freschezza è garantita; il pesce durante il *post-rigor*, invece, non mostra più i segni di una freschezza primaria (Sikorski et al. 1990). Tuttavia, i processi biochimici coinvolti nella fase di *rigor* possono influenzare l'aspetto del filetto e la quantità di liquido perso nelle successive fasi di congelamento/scongelo e della cottura. Durante il *rigor mortis* alcuni miosepti che collegano i miotomi dei muscoli, si rompono, cedendo alla tensione. Se la tensione è forte e il tessuto connettivo è indebolito, si può verificare un fenomeno di *gaping* grave, specialmente quando il *rigor* si manifesta ad alta temperatura ambiente; inoltre, anche la manipolazione brusca del pesce nel periodo di *rigor* porta ad un aumento dell'incidenza del *gaping* (Gökoğlu e Yerlikaya, 2015).

2.1.2 Deterioramento enzimatico autolitico

Il principale cambiamento autolitico che avviene inizialmente è la degradazione enzimatica dell'adenosina 5'-trifosfato (ATP) ed i suoi relativi prodotti, seguita dall'azione degli enzimi proteolitici (Bozaris, 2013), come mostrato in *tabella 2*. La concentrazione di ATP e dei

prodotti della sua catalisi (adenosina 5'-difosfato – ADP, adenosina 5'monofosfato- AMP, inosina 5'-monofosfato-IMP, inosina -INO e ipoxantina- Hx) sono alcuni dei più rilevanti indicatori della freschezza del pesce, che si indica con il valore di K-value. Questo dipende molto dalla specie, dal tipo di muscolo e dalle condizioni con stoccaggio. Il K-value, che incrementa con il procedere del deterioramento, è calcolato secondo il seguente rapporto (equazione 1)

$$K - \text{value (\%)} = \frac{100 \times (\text{INO} + \text{Hx})}{\text{ATP} + \text{ADP} + \text{AMP} + \text{IMP} + \text{Hx}}$$

Equazione 1 – Indice K-value

L'elevata attività autolitica delle principali proteasi endogene muscolari provoca l'idrolisi delle proteine miofibrillari, contribuendone all'indebolimento durante il *post-mortem*. I principali sistemi proteolitici attivi sono le calpaine (a pH neutro), le catepsine lisosomiali (a pH acido), e le catepsine B, L, H e D (Stagg et al. 2012).

La trimetilammina (TMA) ed i composti della sua ossidazione, come la formaldeide e l'ammoniaca, sono utilizzati come indici di freschezza nei prodotti ittici. Essi sono associati alla formazione di odori indesiderati che si sviluppano a seguito dell'azione di diversi enzimi nei pesci, come la trimetilammina N-ossido riduttasi, trimetilammina deidrogenasi, dimetilammina deidrogenasi e ammina deidrogenasi (Simpson et al. 2012). L'azoto volatile totale (TVB-N) e la trimetilammina-azotata (TMA-N) sono gli indicatori di qualità tradizionalmente utilizzati per i prodotti ittici (Li et al. 2011). TVB-N include la misurazione dei composti azotati basici volatili associati al deterioramento dei prodotti ittici, come il TMA prodotto dai batteri, il DMA derivato dall'azione degli enzimi autolitici, l'ammoniaca prodotta dalla deaminazione degli amminoacidi, e altri. Il limite superiore per l'inizio del deterioramento è di 35 mg N/100 g (Kostaki et al. 2009), anche se questo dipende molto dalle specie studiate. TMA-N ha un caratteristico odore di pesce, ed è prodotto dalla decomposizione del TMA N-ossido (maggiore costituente della frazione di azoto non proteico) dovuto al deterioramento batterico ed all'attività enzimatica. Il limite superiore di accettabilità è di circa 10-15 mg TMA-N/100 g, ma anche in questo caso alcune specie potrebbero avere valori più bassi (Kykkidou et al. 2009).

Enzima	Substrato	Effetto
Enzimi glicolitici	Glicogeno	Produzione di acido lattico a seguito della diminuzione di ph
Nucleotidasi	ATP, ADP, AMP, IMP	Produzione graduale di Hx
Catepsine	Proteine, peptidi	Ammorbidimento dei tessuti
Chimotripsina, tripsina, carbossipeptidasi	Proteine, peptidi	Belly-busting
Calpaine	Proteine miofibrillari	Ammorbidimento dei tessuti
Collagenasi	Tessuto connettivo	Ammorbidimento e gaping dei tessuti
TMAO dimetilasi	TMAO	Produzione di formaldeide

Tabella 2 - Enzimi attivi nel pesce refrigerato

2.1.3 Idrolisi lipidica e deterioramento ossidativo

La qualità del pesce può essere influenzata durante la conservazione a diverse temperature dall'ossidazione lipidica, attraverso odori e formazione di perossidi o da perdite di valori di aroma, texture, consistenza e nutrizionali. I metalli di transizione sono i primi attivatori dell'ossigeno molecolare, il quale reagisce con il doppio legame degli acidi grassi, specialmente gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) che sono altamente suscettibili all'ossidazione. L'ossidazione lipidica nei pesci può avvenire sia per via enzimatica che non enzimatica. Nel processo di idrolisi enzimatica (lipolisi), i gliceridi sono scissi dalle lipasi, liberando acidi grassi, i quali sono responsabili della rancidità. (Gökoğlu e Yerlikaya, 2015).

Gli enzimi lipolitici includono triacil-lipasi, fosfolipasi A2 e fosfolipasi B, che possono essere di natura endogena o derivanti dai microrganismi psicotrofici (Huis In't Veld et al., 1996). Inoltre, la presenza di enzimi proossidanti, come lipossigenasi e perossidasi, facilita l'ossidazione dei lipidi (Erickson et al., 1997).

L'ossidazione non enzimatica è attivata dalla catalisi di composti dell'ematina, come emoglobina, mioglobina, citocromo che genera idroperossidi. I perossidi sono instabili e suscettibili all'idrolisi, e provocano la formazione di composti volatili (come aldeidi, chetoni e alcoli) che possono causare *off-flavours*.

L'ossidazione dei lipidi è rilevante per la qualità del pesce a causa dello sviluppo degli *off-odors*, specialmente per i pesci grassi. Normalmente, il grado di ossidazione lipidica è dato dal valore di acido tiobarbiturico (TBA), che misura il contenuto di malonilaldeide (MDA) che si forma dalla reazione con gli idroperossidi (prodotti iniziali dell'ossidazione dei lipidi). I valori di TBA di 2-4 mg MDA/kg sono entro limiti di qualità. Tuttavia, questo valore potrebbe

non riflettere il reale tasso di ossidazione, poiché MDA può interagire con altri componenti del pesce e produrre metaboliti secondari che includono reazioni con carboidrati, furfurale, alcheni, alcadienali e altre aldeidi e chetoni (Kostaki et al., 2009).

Quindi, nei pesci, l'ossidazione lipidica prevede una serie di complesse reazioni a catena, con tre fasi distinte:

- formazione di idroperossidi;
- formazione di esanale e malondialdeide;
- nuovi composti che si formano per scomposizione di prodotti di ossidazione secondaria o per reazione con altre molecole, di tipo prevalentemente nucleofilo (Barriuso et al., 2016).

2.1.3 Degradazione microbica

La degradazione microbica è il fattore che più influenza la qualità del pesce fresco o poco conservato. Inizialmente, il muscolo del pesce è sterile, ma dopo la morte può essere contaminato dalla popolazione microbica presente sulla pelle del pesce (Comi et al., 2017). L'alto valore di attività dell'acqua, la poca acidità ($\text{pH} > 6$) e l'alto contenuto di composti azotati non proteici tipico dei pesci, si traducono in una rapida crescita dei microrganismi, che provoca cambiamenti indesiderati in aspetto, consistenza, sapore e odore, riducendone la qualità.

La degradazione provocata dai microrganismi genera la produzione di ammine volatili, ammine biogene, acidi organici, sulfidi, alcol, aldeidi e chetoni che conferiscono off-flavour sgradevole e inaccettabile. I principali composti che si formano durante lo *spoilage* microbiologico sono elencati in *tabella 3*. Le ammine biogene, come istamina, cadaverina, tiramina e putrescina, sono prodotti dalla decarbossilazione di specifici aminoacidi liberi da parte di microrganismi durante lo stoccaggio e sono utilizzati per monitorare la sicurezza e la qualità del pesce.

Batteri responsabili del deterioramento	Composti prodotti
Shewanella putrefaciens	TMA, H ₂ S, CH ₃ SH, (CH ₃) ₂ S, Hx e acidi
Pseudomonas spp.	CH ₃ SH, (CH ₃) ₂ S, chetoni, esteri, aldeidi, NH ₃ , e Hx
Photobacterium phosphoreum	TMA e Hx
Vibrionaceae	TMA e H ₂ S

Enterobacteriaceae	TMA, H ₂ S, chetoni, esteri, aldeidi, NH ₃ , Hx e acidi
Batteri lattici	H ₂ S, chetoni, esteri, aldeidi, NH ₃ , Hx e acidi
Lieviti	Chetoni, esteri, aldeidi, NH ₃ , Hx e acidi
Microrganismi aerobi	NH ₃ , acido acetico, acido butirrico e acidi propionici
Microrganismi anaerobi	Chetoni, esteri, aldeidi e NH ₃

Tabella 3 - Composti prodotti dai microrganismi durante la conservazione di pesce fresco

La capacità di produrre istamina è nota in diverse specie batteriche che possiedono l'istidina decarbossilasi (Kim et al., 2000). Essendo estremamente stabile, l'istamina non può essere facilmente rimossa o distrutta dalla cottura o dal congelamento (Tahmouzi et al., 2013) e, tra le ammine, è quella tossicologicamente rilevante, in quanto può causare avvelenamento da pesce sgombroide e intolleranza alimentare (Hungerford, 2010).

Va inoltre sottolineato che le condizioni fisico-chimiche esistenti e le interazioni tra i microrganismi creano una selezione dei microrganismi capaci di crescere in tali condizioni. La microflora iniziale del pesce dipende da diversi fattori quali l'ambiente in cui vive il pesce, la stagione di pesca, la temperatura dell'acqua, il metodo di cattura, la movimentazione sulla nave o il processo tecnologico e di vendita (Comi et al., 2017). A partire dalle diverse specie microbiche che possono svilupparsi sui pesci, solo una o poche produrranno gli odori e sapori sgradevoli. Questi vengono denominati microrganismi alteranti specifici (Leisner et al., 2014).

2.2 Rilevazioni sensoriali della freschezza

2.2.1 Schema UE – Metodo comunitario

Il regolamento (CE) N. 2406/96 che stabilisce le “norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca” prevede all’articolo 12, comma 1 una griglia (*tabella 4.1*) utilizzabile da “esperti designati a tal fine delle organizzazioni professionali interessate”.

All'interno della stessa vengono considerati una serie di parametri valutabili attraverso i sensi:

- aspetto della pelle, occhio, branchie, carne, colore della colonna vertebrale, peritoneo;
- odore di: branche, cavità addominale ed organi interni.

Ogni parametro è valutato in maniera rapida al fine di emettere un giudizio complessivo sulla freschezza del pesce, che attribuisce al pesce una classe di appartenenza.

E (extra): pesce freschissimo, della migliore qualità

A: pesce fresco di qualità media;

B: pesce scadente, ma ancora edule

C: pesce non idoneo al consumo umano, non ammesso.

Tuttavia, lo svantaggio attribuibile allo schema UE è che affinché un pesce sia indicato come appartenente ad una determinata classe, tutti i parametri considerati appartenenti a quella classe di freschezza, devono essere riscontrati contemporaneamente nel pesce mentre le alterazioni che portano alla perdita di freschezza, non avvengono con velocità costante, pertanto lo schema UE è caratteristico di alcuni gruppi di specie.

2.2.2 QIM (Quality Index Method)

Alcuni ricercatori della *Tasmanian Food Research Unit* (Bremner et al., 1985) hanno proposto un metodo descrittivo semplice e veloce per determinare la freschezza dei pesci, conosciuto come *Quality Index Method* (QIM- *tabella 4.2*). Questo metodo è utilizzato poiché permette di valutare i parametri sensoriali e gli attributi che si modificano maggiormente in ogni specie durante lo stoccaggio in ghiaccio.

Per ogni attributo caratteristico di ciascun parametro relativo all'aspetto esteriore, alla consistenza ed all'odore, è assegnato un punteggio di demerito in un intervallo da 0 a 1, da 0 a 2 o da 0 a 3. Il punteggio 0 indica che il pesce è molto fresco. I diversi punteggi vengono sommati ed il punteggio totale ottenuto corrisponde all'indice di qualità (*Quality Index*). In questo modo si ottiene una relazione lineare tra la freschezza ed il tempo di stoccaggio in ghiaccio (espresso in giorni/ghiaccio), in modo tale che, considerata una partita con noto QI, si possa stimare la shelf life residua. La misura della valutazione è condotta da almeno tre valutatori, opportunamente formati.

Ogni QIM è caratteristico di una specie e nel 2000 è stato sviluppato da Huidobro et al. 2000 lo schema QIM per *Sparus aurata*, riportato in *tabella 4.2*.

I parametri considerati dai ricercatori per l'allestimento del QIM sono: peso 279 g e temperatura 2 ± 1 °C.

Categoria di freschezza	Extra	A	B	Non ammesso
Pelle	Pigmento vivo e cangiante (ad eccezione dei sebasti) o opalescente; senza tracce di decolorazione	Pigmentazione viva ma priva di lucentezza	Pigmentazione spenta in via di decolorazione	Pigmentazione Spenta (2)
Muco cutaneo	Acquoso, trasparente	Leggermente torbido	Lattiginoso	Muco grigio giallognolo, opaco
Occhio	Convesso (sporgente); pupilla nera brillante; cornea trasparente	Convesso e leggermente infossato; pupilla nera spenta; cornea leggermente opalescente	Piatto; cornea opalescente; pupilla opaca	Concavo al centro; pupilla grigia; cornea lattiginosa
Branchie	Colore vivo; senza muco	Meno colorato; muco trasparente	Bruno/grigio in via di decolorazione; muco opaco e spesso	Giallognolo; muco lattiginoso
Peritoneo (nel pesce senza visceri)	Liscio; brillante; aderisce bene alla carne	Un po' opaco; può staccarsi dalla carne	Grumoso; si stacca facilmente dalla carne	Non resta attaccato
Odore branchie e cavità addominale				
- pesce bianco esclusa la passera di mare	Di alghe marine	Senza odore di alghe marine; odore neutro	Odore di fermentazione; leggermente acre	Acre
- passera di mare	Di olio fresco; peperino; odore di terra	Di olio; di alghe marine o leggermente dolciastro	Di olio; di fermentazione, di stantio, leggermente rancido	Acre
Carne	Soda ed elastica; superficie liscia (3)	Meno elastica	Leggermente molle (flaccida), meno elastica, superficie cerea (vellutata) e spenta	Molli (flaccide) (2); le squame si staccano facilmente dalla pelle, superficie piuttosto rugosa

Tabella 4.1 – Schema UE per pesce bianco

Parametro	Descrizione	Punteggio
ASPETTO GENERALE		
Pelle	Molto brillante	0
	Brillante	1
	Smorto	2
Muco	Limpido-trasparente	0
	Leggermente opaco/opaco	1
CARNE		
Elasticità	Elastica	0
	Segnata da pressione	1
Odore	Fresco	0
	Neutro	1
	Di pesce	2
	Odori anomali	3
OCCHIO		
Opacità corneale	Limpida-traslucida	0
	Leggermente opaca	1
	Opaca/con sangue	2
Forma	Convesso	0
	Piatto	1
	Concavo	2
BRANCHIE		
Colore	Rosso brillante/rosso scuro	0
	Rosso brunastro/decolorato	1
Odore	Fresco/di alghe marine	0
	Neutro	1
	Di pesce	2
	Odori normali	3

Tabella 4.2 - QIM per Sparus aurata

2.3 Determinazione della shelf life

Anche quando un alimento è conservato nelle migliori condizioni ambientali e di packaging, la qualità del prodotto è un attributo dinamico che tende a diminuire seguendo cinetiche

differenti, fino al raggiungimento di un momento temporale che ne definisce il termine minimo di conservazione. Nella definizione della shelf-life è tuttavia importante considerare sempre la temperatura di conservazione, in quanto all'aumentare della stessa e a parità di prodotto e packaging, i fenomeni di deterioramento qualitativo aumentano, riducendo il tempo di vita del prodotto.

L'esplicitazione della shelf life è un obbligo di legge. Il DL 23 giugno 2003, n. 181 "Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità" stabilisce che *“sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura”*.

La shelf life di un alimento è funzione di interazioni che coinvolgono l'alimento stesso, l'ambiente di conservazione e le caratteristiche del packaging utilizzato. Esse sono schematizzate in *tabella 5*.

Variabili ALIMENTO	carica microbica, corredo enzimatico, pH, attività dell'acqua, concentrazione di soluti e loro stato fisico, presenza di inibitori..
Variabili AMBIENTE	Luce, temperatura, umidità relativa, concentrazione di ossigeno..
Variabili PACKAGING	Barriera a gas e vapori, trasparenza alla luce, resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche, inerzia nel contatto con l'alimento

Tabella 5 – Variabili che influenzano la shelf life

Le strategie applicabili per promuovere l'estensione della shelf life sono:

- Modifica della formulazione del prodotto, quindi l'impiego di additivi ed ingredienti;
- Ottimizzazione di processi (applicazione di tecnologie tradizionali ed innovative);
- Miglioramento della logistica (modalità di trasporto, magazzinaggio e distribuzione);
- Ottimizzazione del packaging.

I diversi fattori che intervengono nella determinazione della shelf life provocano modificazioni di attributi di qualità del prodotto fino a determinarne la fine della commerciabilità. Gli attributi di qualità sono misurabili, al fine di identificare il livello minimo di qualità ritenuto accettabile. Essi vengono definiti *indices of failure (IOF)* e sono valutabili sia attraverso prove sensoriali che tramite misure strumentali che descrivono una caratteristica sensoriale.

La fase di scelta degli attributi di qualità è particolarmente rilevante e può essere influenzata dalle risorse analitiche a disposizione o stabilita dalla legislazione. Una volta definito il descrittore critico o IOF per un particolare alimento, il passo successivo è specificare il punto di cutoff (COP) che corrisponde al livello minimo di qualità accettabile (Robertson, 2013). L'evolversi di un IOF durante la conservazione può essere lineare o non lineare nel tempo e questo determina diverse misure di intervento per l'estensione della shelf life. In *figura 10* la rappresentazione schematica del protocollo di studio della shelf life.

Figura 10- Protocollo di studio di shelf life

2.3.1 Simulazione della shelf life

Le prove di *simulazione della shelf life* prevedono il monitoraggio dell'evoluzione della qualità durante la fase di commercializzazione (reale o simulata); la scelta degli indici di qualità è determinata empiricamente e la loro variazione in termini di quantità può essere misurata nel tempo grazie all'utilizzo di un *end point*, identificando gli eventi primari alla base e le eventuali misure d'intervento.

Questa metodologia, anche detta di *invecchiamento artificiale*, seppure risulti essere più sicura della precedente, prevede tempi di lavoro più lunghi, precisione analitica e il

reperimento di un grande numero di campioni da analizzare. Una volta considerate tutte le fasi dalla produzione all'utilizzazione finale, vengono utilizzati indici di valutazione della shelf life, propri di ogni matrice alimentare (Piergiovanni e Limbo, 2010). Questo approccio potrebbe essere sfruttato per ogni categoria di alimento, ma è davvero efficiente se applicato ad alimenti deperibili, che subiscono rapidi eventi alterativi.

2.3.2 Prove di invecchiamento accelerato (ASLT)

Quando gli eventi alterativi si verificano lentamente, potrebbe essere più utile accelerare il test di shelf life monitorando l'esaurimento della qualità degli alimenti in condizioni ambientali che consentono il procedere più rapido degli eventi di deterioramento. Se applicata correttamente, questa procedura, nota come *test di shelf life accelerata* (ASLT), consente la stima dei dati della durata di conservazione al momento dello stoccaggio in condizioni abitualmente vissute dal prodotto sul mercato, utilizzando i dati acquisiti in condizioni di conservazione accelerata (Labuza e Schmidl, 1985; Corradini e Peleg, 2007; Mizrahi, 2011). Questo approccio è particolarmente vantaggioso per quei prodotti che sono caratterizzati da una lunga conservabilità, come i cibi stabili a temperatura ambiente e i surgelati.

2.3.3. Modellazione della shelf life

I dati acquisiti durante la fase di sperimentazione vengono successivamente utilizzati per descrivere l'evoluzione dell'indicatore di qualità in funzione del tempo di conservazione. La *modellazione della shelf life* implica un'elevata conoscenza del sistema alimento, degli eventi deterioranti e dei limiti accettabili. I modelli utilizzati si basano generalmente sui principi cinetici fondamentali (Van Boekel, 2008). Di conseguenza, il tasso di variazione di un indicatore di qualità (I) in funzione dello stoccaggio (t) può essere calcolato integrando l'equazione cinetica generale (*equazione 2*):

$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I^n} = \int_0^t k dt$$

Equazione 2- Cinetica generale

Dove k è la costante di velocità, ed n è l'ordine di reazione. La scelta dell'ordine di reazione viene generalmente eseguita selezionando il modello che meglio si adatta ai valori sperimentali. Gli ordini di reazione più frequentemente utilizzati per descrivere il decadimento qualitativo di un alimento sono tre: zero apparente, primo ordine e secondo ordine. In questi casi, la costante di velocità viene calcolata mediante regressione lineare di I , $\ln I$ o $1/I$ in funzione del tempo di conservazione. La scelta dell'ordine di reazione è generalmente supportata da analisi statistiche basate sul confronto dei valori del coefficiente

di determinazione delle regressioni lineari (R2), il valore P, nonché l'analisi visiva dei residui di regressione (Van Boekel, 2008).

Una volta che la costante di velocità di reazione (k) è stata stimata mediante regressione lineare, la shelf life nelle condizioni di conservazione selezionate per eseguire la fase di testing, può essere stimata risolvendo la forma integrata dell'equazione 3, in funzione del tempo:

$$SL = \frac{1}{k} \int_{I_0}^{I_{lim}} \frac{dI}{I^n}$$

Equazione 3- Shelf life in funzione del tempo

Dove I_0 è il valore dell'indicatore critico subito dopo la produzione e I_{lim} è il valore dell'indicatore critico corrispondente al limite di accettabilità (cutoff).

La figura 11 mostra una rappresentazione schematica dei cambiamenti degli indicatori di qualità nelle reazioni di ordine zero, primo e secondo, nonché le equazioni relative alla durata di conservazione.

Figura 11 -Cinetica di ordine zero, primo e secondo

2.4 Estensione della shelf life dei prodotti ittici

Considerata la natura altamente deperibile dei prodotti ittici, da diversi anni le tecnologie alimentari si occupano di sviluppare metodi di estensione della shelf life che al tempo stesso mantengano la qualità del prodotto, minimizzandone le perdite.

L'affumicamento, l'essiccamento e la salagione sono generalmente utilizzati con lo scopo di ridurre il contenuto di a_w ed inibire la proliferazione dei microrganismi degradativi ed inattivare gli enzimi autolitici.

Seppure queste tecniche permettano un allungamento della shelf life, al tempo stesso ne modificano drasticamente la freschezza. Esistono diversi metodi in grado di mantenere la freschezza dei prodotti ittici; questi includono sia tecnologie tradizionali come l'utilizzo di basse temperature, ma anche nuove tecnologie come radiazioni ionizzanti, trattamento ad alte pressioni idrostatiche, confezionamento in atmosfera modificata e diverse tecnologie emergenti, tra cui ultrasuoni, campi elettrici pulsati e l'applicazione del plasma freddo.

2.4.1 Conservazione a basse temperature

Lo stoccaggio a basse temperature è uno dei metodi tradizionali più utilizzati per ritardare la degradazione microbica nella maggior parte dei prodotti ittici.

Il processo di refrigerazione provoca una riduzione iniziale della popolazione microbica, seguita da un graduale declino durante la conservazione; la sopravvivenza di alcuni microrganismi degradativi durante la conservazione dipende dal tipo di microrganismi e di specie considerata, metodo di caccia, metodi di manipolazione e conservazione sul peschereccio. La refrigerazione ha il vantaggio di mantenere la freschezza e le caratteristiche organolettiche ma la sua incapacità di eliminare completamente i microrganismi può essere un potenziale rischio per la salute. Alcuni microrganismi psicrotrofici come *Aeromonas hydrophila* e *Clostridium Botulinum* di tipo E, sono in grado non solo di produrre tossine in condizioni di abuso termico, ma anche alle temperature di refrigerazione consigliate (4°C). In questo modo la sicurezza degli alimenti contaminati da questi patogeni può essere compromessa senza che avvengano modificazioni organolettiche (Gökoğlu e Yerlikaya, 2015).

A causa del rapido deterioramento dei prodotti ittici ed il fatto che la maggior parte dei prodotti appena catturati debbano essere trasportati per lunghe distanze prima di arrivare al consumatore finale, la maggior parte sono stoccati in ghiaccio sui pescherecci stessi. Il report FAO (*Code of Practice for Fresh Fish*, 1973) ha raccomandato che il pesce debba essere raffreddato alla temperatura di fusione del ghiaccio (0°C) il più velocemente possibile in quanto la shelf life si riduce di un giorno per ogni ora di ritardo nella conservazione in ghiaccio o a seguito dell'esposizione a temperature di 28-30°C.

2.4.2 Radiazioni ionizzanti

L'irradiazione degli alimenti comporta l'esposizione degli alimenti prodotti alle radiazioni ionizzanti (raggi gamma, raggi X o fasci di elettroni) per migliorare la conservabilità o salubrità del prodotto grazie agli effetti antimicrobici delle radiazioni. Queste radiazioni sono emanate da una sorgente radioattiva, quale il Cobalto 60 o il Cesio 137, o da un generatore di elettroni (Colonna et al., 2012). L'unità che misura la dose di radiazione assorbita nel SI è il Gray.

L'effetto antimicrobico si esplica attraverso il danneggiamento del DNA microbico, con conseguente interferenza con i normali processi biochimici.

Questa tecnologia ha dimostrato la capacità di mantenere la qualità e la freschezza dei prodotti ittici nei confronti del deterioramento provocato da Gram-negativi, i quali sono più sensibili delle specie Gram-positivi a irradiazione a basso dosaggio. L'irradiazione di sgombrò fresco a dosi di 1, 1,5 e 2,5 kGy mantiene la freschezza rispettivamente per 8, 14 e 35 giorni, oltre il periodo di conservazione dei campioni non irradiati (Baldrati et al., 1978).

Il *C. botulinum* di tipo E, che è responsabile della produzione di tossina botulinica, è sempre stato una fonte di preoccupazione per l'industria ittica. Le spore di questo batterio inoculate in gamberi freschi della costa del Golfo e irradiati a 1,5 kGy non sono riuscite a produrre alcuna tossina in un periodo di conservazione in ghiaccio di 31 giorni, sottolineando l'importanza di temperatura (da 0 a 3°C) durante la conservazione di pesce minimamente processato (Jimes, 1967).

Di fondamentale importanza nell'applicazione di irradiazioni per il controllo dei microrganismi nei prodotti ittici è il tempo di esposizione ed il dosaggio di irradiazione. Di conseguenza, sono stati sviluppati tre livelli di controllo: radappertizzazione, radurizzazione (1-5 kGy), eradicazione (5-8 kGy).

La radappertizzazione prevede l'uso di alto dosaggio di circa 50 kGy per eliminare completamente tutti i microrganismi nei prodotti ittici. (Urbain, 1986) A dosi così elevate, tuttavia, il sapore e la consistenza del prodotto vengono alterati; inoltre, il fatto che l'OMS accetti come limite massimo per la lavorazione degli alimenti 10 kGy rende impossibile l'applicazione di dosi così elevate.

Per prolungare la durata di conservazione della maggior parte dei pesci e prodotti ittici (sia di mare che di acqua dolce) è opportuno applicare dosi ottimali che vanno da 0,75 a 2,5

kGy. In generale, le specie magre sono più adatte alla radurizzazione rispetto a specie grasse come tonno, aringa e salmone.

2.4.3 Alte pressioni idrostatiche (HHP)

L'applicazione delle alte pressioni idrostatiche sugli alimenti prevede una trasmissione della pressione istantanea ed uniformemente attraverso il campione, sia che esso sia a diretto contatto con il mezzo in pressione sia sigillato ermeticamente in una confezione flessibile, indipendentemente dal volume del sistema. L' HPP è un processo discontinuo per alimenti solidi o un processo semicontinuo per gli alimenti liquidi, in cui la pressione tipica applicata opera da 200 a 800 MPa a una temperatura di 5-35 °C, quindi è stata valutata come una nuova tecnologia di lavorazione non termica degli alimenti rispetto ai metodi tradizionali di trattamento termico (Hogan, Kelly e Sun 2005).

Il sistema HPP può essere sia verticale che orizzontale; quest'ultimo è quello comunemente utilizzato nell'industria alimentare. Esso è costituito da un recipiente a pressione, un generatore di pressione esterno e un'unità di supporto per il controllo della pressione e della temperatura. I prodotti alimentari preconfezionati vengono disposti in un recipiente a pressione, ed il mezzo di trasmissione della pressione, normalmente acqua, viene pompato nel recipiente dal fondo o dai lati. Dopo aver raggiunto la pressione desiderata la pompa viene arrestata, ed il livello di pressione viene mantenuto senza ulteriori input di energia, rendendo l'applicazione di HPP molto efficiente dal punto di vista energetico (Zhao et al. 2018).

L'effetto del trattamento HPP sulla componente chimica e microbiologica degli alimenti è governato dai principi di Le Chatelier e di Pascal. L'alta pressione stimola alcuni fenomeni (es. transizioni di fase, reazioni chimiche e cambiamenti nella configurazione molecolare) che sono accompagnati da una diminuzione di volume e rallenta le reazioni che comportano un aumento di volume.

La pressione idrostatica può inibire la disponibilità di energia ai microrganismi influenzando la produzione di energia da parte delle reazioni enzimatiche, e riducendo così la vitalità delle cellule. L'applicazione delle alte pressioni comporta anche la denaturazione delle proteine: colpisce in particolare la struttura secondaria a seguito di riorganizzazione e/o distruzione di legami non covalenti come il legame idrogeno, interazione idrofobica e legame ionico della struttura terziaria mentre i legami covalenti restano intatti (Hayakawa 1992). Alla

denaturazione segue l'alterazione delle interazioni enzima-substrato come conseguenza dei cambiamenti conformazionali.

Il vantaggio nell'utilizzo delle alte pressioni idrostatiche è proprio la non rottura dei legami covalenti: questo comporta un effetto minore sulle componenti a basso peso molecolare, come pigmenti, vitamine e composti aromatici. Pertanto, l'applicazione di HHP permette di conservare gli alimenti in modo sicuro mantenendo un'alta qualità dal punto di vista estetico, nutrizionale e organolettico (Zhao et al. 2018).

Nell'ultimo decennio l'applicazione di HHP per l'estensione della shelf life dei prodotti ittici è stata oggetto di diversi studi. Ad esempio, il salmone affumicato a freddo è stato trattato con pressioni di 220, 250 e 330 MPa a differenti temperature, per un tempo di 5 e 10 min: sia gli psicrofili totali che la conta vitale totale (TVC) sono state significativamente inibite e la shelf life è stata estesa a 8 settimane, con un vantaggio di due settimane rispetto ai campioni controllo non trattati (Erkan et al. 2011). Anche la shelf life dell'aringa, in seguito a trattamento a 200 MPa per 3 min e conservata in ghiaccio a 2 °C subisce un aumento da 6 giorni a 13, rispetto al controllo (Karim et al. 2011).

2.4.4 Confezionamento in atmosfera modificata (MAP)

Il confezionamento in atmosfera modificata, MAP, è stata definita da come “*la protezione dei prodotti alimentari attraverso un film ad alta barriera ai gas, nel quale l'atmosfera gassosa è modificata per rallentare la respirazione, ridurre la crescita microbica e la degradazione enzimatica con l'obiettivo di estendere la shelf life*” (Young et al 1988).

Per applicare l'atmosfera modificata possono essere utilizzati diversi metodi, tra i quali il confezionamento sottovuoto o modificando la concentrazione dei gas all'interno del confezionamento.

Il *confezionamento sottovuoto* prevede che il prodotto venga inserito in un film con bassa permeabilità all'ossigeno, l'aria venga rimossa sottovuoto e la confezione sigillata. In ottime condizioni di vuoto lo spazio di testa presenta O₂ ridotto a meno dell'1%, mentre la CO₂ prodotta dai tessuti e dalla respirazione microbica aumenta la concentrazione dal 10 al 20% all'interno dello spazio di testa del pacchetto. Queste condizioni, cioè bassi livelli di O₂ ed elevati livelli di CO₂, prolungano la durata di conservazione del pesce fresco inibendo la crescita di microrganismi aerobi che alterano i pesci, in particolare le specie *Pseudomonas* e *Aeromonas* (Smith et al., 1992).

La modifica della composizione del gas all'interno dell'imballaggio invece, prevede l'eliminazione dell'aria seguita dall'insufflaggio di una determinata miscela di gas. I gas più comunemente utilizzati sono N₂, O₂ e CO₂. Ciascun gas svolge un ruolo distinto e specifico nella MAP dei prodotti ittici. In particolare, N₂ è un gas inerte che non ha effetto sui pesci e non ha proprietà antimicrobiche, viene utilizzato come gas di riempimento; l'ossigeno è generalmente evitato nelle miscele di gas per il confezionamento di pesce ad alto contenuto di grassi. Tuttavia, può essere utilizzato per prodotti ittici a basso contenuto di grassi per prevenire le condizioni anerobiche e limitare la crescita di potenziali batteri anaerobi, in particolare *C. botulinum*. L'anidride carbonica è il gas più importante nella miscela: esso è sia batteriostatico che fungistatico. È anche altamente solubile in acqua e grasso, dove forma acido carbonico. La sua elevata solubilità può abbassare il pH, con conseguenti lievi cambiamenti di sapore nel pesce, e il suo assorbimento da parte del prodotto potrebbe anche causare il collasso del pacchetto (Smith et al., 1992).

La shelf life del pesce fresco è limitata in presenza di ossigeno atmosferico dalla crescita e attività biochimica di gram-Negativi, ceppi psicrotrofi di *Pseudomonas*, *Achromobacter*, *Flavobacterium* e *Moraxella*. Questi meccanismi degradativi possono essere inibiti dall'imballaggio di prodotti con film impermeabile in atmosfera arricchita di CO₂ (Fujii et al., 1990). Sotto queste condizioni di imballaggio i ceppi microaerofili di batteri lattici diventano i microrganismi di deterioramento dominanti. Come risultato dell'inibizione dei microrganismi degradativi, i livelli di composti chimici quali trimetilammina (TMA) e azoto volatile totale (TVN) che sono indicatori chimici della degradazione degli alimenti, sono ridotti (Smith et al., 1992).

In uno studio condotto da Ozogul et al. (2003), le sardine conservate a 4°C e in una atmosfera al 60% CO₂ e 40% N₂ hanno mostrato una shelf life più lunga di 8 giorni rispetto a quelli confezionati in aria, mentre il confezionamento sottovuoto avrebbe esteso la shelf life di 6 giorni rispetto a quella ad aria. In un altro studio, la shelf life di filetti di balestra, è estesa attraverso il confezionamento in atmosfera modificata e sottovuoto. Se il confezionamento con aria prevedeva una shelf life di 8 giorni a temperatura di 4°C, il confezionamento sottovuoto e con MAP (30% N₂ + 40% CO₂ + 30% O₂) alla stessa temperatura, ha portato ad un mantenimento di una buona qualità rispettivamente fino a 12 e 15 giorni (Esteves et al., 2021).

Sebbene tutte le tecniche di atmosfera protettiva permettano un'estensione della shelf life rispetto al confezionamento ad aria, la possibile estensione della shelf life cambia quando i metodi di imballaggio sono comparati fra loro, a seconda delle specie considerate.

In *tabella 6*, sono mostrati alcuni esempi di miscele di gas comunemente usate per i prodotti ittici per la possibile estensione della shelf life. Generalmente, se la qualità dei prodotti refrigerati è igienicamente gestita dal momento della cattura e mantenuta alle temperature appropriate, l'estensione della shelf life è proporzionale al livello iniziale di CO₂ sotto condizioni di CO₂-MAP (Farber, 1991).

Prodotto	Temperatura (°C)	Atmosfera	Shelf life (giorni)	
			Aria	MAP
Trota	1,7	80%CO ₂ -20%N ₂	12	20
Gambero marrone	4	100 CO ₂	4- 5	>/= 14
		66% CO ₂ - 34% O ₂	4 – 5	>/=13,5
		35% CO ₂ – 65% N ₂	4 – 5	8,5
Filetti di scorfano	1,7	80%CO ₂ -20% N ₂	</= 6	>/= 13
Gamberetti	4	100 CO ₂	6-7	8-9
Merluzzo	4	80%CO ₂ -20% N ₂	7	>/= 21
Gamberi cotti	4	80%CO ₂ -20% N ₂	14	>21
Granchi	1,7	80%CO ₂ -20% N ₂	14	>25

Tabella 6 - Miscele utilizzabili per l'estensione della shelf life di prodotti ittici

2.4.5 Ultrasuoni (US)

La sonicazione è una delle tecnologie innovative non termiche che si sta rivelando molto efficace in diversi ambiti del settore alimentare dove viene attualmente utilizzata per il congelamento, il taglio, l'essiccazione, l'omogeneizzazione, processi di degasaggio, schiumatura, filtrazione ed estrazione. Più recentemente, l'applicazione di ultrasuoni alle matrici alimentari è stata anche proposta come alternativa ai trattamenti termici per

controllare la crescita microbica (Speranza et al. 2021). Le onde ultrasoniche utilizzate nell'industria alimentare sono a bassa energia ed ad alta frequenza (16–100 kHz). Tipici sistemi ad ultrasuoni sono: bagno ad ultrasuoni, sonde ad ultrasuoni, piastre vibranti parallele e sistemi vibranti radiali. Il meccanismo alla base della sonicazione è il noto fenomeno di cavitazione, ovvero la creazione ripetuta di microbolle all'interno di un liquido, seguita dalla loro implosione. La pressione risultante da queste implosioni provoca l'effetto battericida, che consiste in un assottigliamento delle membrane cellulari, riscaldamento localizzato e produzione di radicali liberi (Fellows, 2000). La letteratura riporta che le cellule Gram-positive sono più resistenti agli ultrasuoni rispetto alle cellule Gram-negative e ciò può essere dovuto alla struttura della parete cellulare; inoltre, le cellule vegetative sono più suscettibili rispetto alle spore batteriche. In un recente studio condotto da Mikš-Krajnik et al. (2017), gli ultrasuoni sono stati utilizzati per decontaminare filetti di salmone, valutandone l'effetto su *L. monocytogenes*, carica batterica totale, lievito e muffe. I risultati hanno mostrato effetti diversi per ogni microrganismo: *L. monocytogenes* e coliformi sono stati ridotti rispettivamente di 0,4 e 0,3 log UFC/g, mentre non vi è stata alcuna riduzione significativa sulla carica batterica totale, lieviti e muffe. La causa ipotizzata per queste differenze è stata la presenza di irregolarità sulla superficie del pesce. Per quanto riguarda gli indicatori di qualità, sono stati osservati un aumento del contenuto di umidità e un leggero cambiamento di colore.

2.4.6 Campi elettrici pulsati (PEF)

La tecnologia dei campi elettrici pulsati prevede l'applicazione alla matrice alimentare di un impulso di alta tensione per un brevissimo periodo di tempo (Zeng et al., 2020). Di solito, per il trattamento degli alimenti, l'intensità di campo è compresa tra 5 e 85 kV/cm, e il tempo di esposizione è di pochi millisecondi o nanosecondi. Grazie alla breve durata di esposizione dell'alimento al campo elettrico, l'effetto derivante dal surriscaldamento è trascurabile, scongiurando cambiamenti indesiderati negli alimenti a causa dell'elevata temperatura (Vorobiev et al., 2019). La tecnologia PEF seppure conosciuta già dal 1950 è stata molto sviluppata negli ultimi anni. Un dispositivo PEF è costituito da una camera per il trattamento degli alimenti, un sistema di controllo, e un'unità di generazione di impulsi. L'alimento viene collocato nella camera di trattamento tra due elettrodi generalmente in acciaio inossidabile (Arshad et al., 2020). L'applicazione del PEF sfrutta il meccanismo di elettroporazione (reversibile o irreversibile), ovvero dell'apertura di pori in corrispondenza della membrana cellulare. L'efficienza del PEF nel ridurre la carica microbica dipende in gran parte dalla tensione applicata, il tempo di esposizione totale, la temperatura e l'energia. Nel 2019, Shiek

et al. hanno testato l'effetto dei campi elettrici pulsati sui cambiamenti microbiologici nel gambero bianco del Pacifico (*Litopenaeus vannamei*). I campioni sono stati conservati a 4°C per 10 giorni e sono stati trattati ogni due giorni con PEF a densità differenti. Il trattamento che si è dimostrato più efficace per l'inattivazione batterica è stato quello ad alta intensità (15 kV/cm, 600 impulsi), che ha comportato il mantenimento di una bassa carica microbica fino al termine della shelf life (circa 4,58 log UFC/g). La tecnologia è apparsa come un metodo efficace per inibire batteri psicrofili, che sono la causa principale del deterioramento dei gamberetti durante la conservazione refrigerata. Oltre al risultato microbiologico, è stata osservata l'inibizione dell'enzima polifenolo ossidasi, con conseguente miglioramento delle proprietà sensoriali e nutrizionali.

2.4.7 Il plasma freddo (CP)

Il plasma freddo è una tecnologia relativamente più recente, applicata agli alimenti per garantirne la qualità e la sicurezza. Questa è stata ampiamente utilizzata in varie applicazioni in altri settori, come per la decontaminazione superficiale di dispositivi medici, per la sanificazione di superfici delicate e sensibili al calore nell'industria elettronica e per migliorare la qualità di finitura dei prodotti nell'industria tessile (Garate et al., 1998; Moisan et al., 2002; Fridman et al., 2005; Laroussi & Lu, 2005; Niemira & Gutsol, 2010). I brevi tempi di trattamento e ridotti effetti termici durante la loro applicazione, hanno motivato i ricercatori a studiarli per la lavorazione degli alimenti (Denes et al., 2000; Pankaj et al., 2014; Niemira, 2012). I meccanismi di inattivazione microbica da parte del plasma freddo non sono completamente noti ma includono danni al DNA dovuti alle radiazioni UV prodotte dal plasma e danno ossidativo alle membrane o componenti intracellulari, come proteine e carboidrati (Liao et al. 2017). Si pensa che le forze elettrostatiche generate per accumulo di particelle cariche generate nel plasma provochino la distruzione delle membrane cellulari, che porta alla morte cellulare (Lunov et al. 2015). I principi e le applicazioni sui prodotti ittici sono descritti nel capitolo 3.

3. Il plasma freddo

3.1 Principi di base

Gli stati della materia osservabili in condizioni non estreme sono tre: solido, liquido e gassoso. L'applicazione dell'energia ad un solido lo trasforma in liquido e continuando a fornire energia, permette il passaggio allo stato gassoso.

Quando è applicata sufficiente energia addizionale alla materia gassosa, è possibile un'ulteriore transizione, ovvero il passaggio dallo stato aeriforme a quello di gas ionizzato conosciuto come "plasma" e definito come *quarto stato* della materia (Nandkumar, 2014).

Qualsiasi fonte di energia capace di ionizzare un gas può essere utilizzata per generare plasma (Mandal, Singh et Singh 2018, Schlüter e Cullen 2016). Il plasma è costituito da elettroni, ioni, molecole neutre e atomi di specie reattive cariche (Fridman, 2012). La ionizzazione genera molteplici particelle con forte potere ossidante, in particolar modo specie reattive dell'ossigeno (ROS), come O_3 e $\cdot OH$, e specie reattive dell'azoto (RNS), come N_3 , NO , NO_2 e $\cdot NO$. Inoltre, durante il processo di rilassamento degli atomi, le molecole eccitate ritornano allo stato fondamentale ed emettono energia sottoforma di radiazioni ultraviolette (UV). Il plasma da un punto di vista macroscopico può essere considerato elettricamente neutro in quanto contiene un eguale numero di particelle cariche positive e negative. Ciononostante, essendoci piccole fluttuazioni di carica su piccola scala, si definisce uno stato quasi neutrale.

Le cariche elettriche libere (elettroni e ioni) rendono il plasma elettricamente conduttivo, e fortemente sensibile ai campi elettromagnetici (Fridman, 2008). La maggior parte delle specie chimiche attive del plasma sono spesso caratterizzate da un'azione antimicrobica molto efficiente.

Il plasma è classificabile, in base alle condizioni di generazione, in "plasma termico" e "plasma non termico" (Scholtz e tal., 2015). Il plasma termico richiede alte temperature, che portano ad un'alta energia con tutte le particelle in equilibrio, senza trasferimento di energia tra esse. L'energia cinetica è distribuita tra gli elettroni e le particelle pesanti; quindi nel caso del plasma termico la temperatura degli elettroni, gas e ioni è quasi uguale:

$$\text{Temperatura degli elettroni } (T_e) \approx \text{Temperatura ioni } (T_i) \approx \text{temperatura del gas } (T_n)$$

Il "plasma non termico" invece, è generato a pressione atmosferica o sottovuoto, con temperatura compresa tra 30 e 60°C e gli elettroni trasferiscono energia con ogni collisione (Niemira, 2012).

In queste condizioni l'energia cinetica media degli elettroni può restare alta e quindi non combaciare con l'energia cinetica delle particelle pesanti (ioni e specie neutre); si verifica che:

$$\text{Temperatura degli elettroni } (T_e) \gg \text{Temperatura ioni } (T_i) \approx \text{temperatura del gas } (T_n)$$

Poiché la temperatura del gas è bassa (corrispondente circa alla temperatura ambiente) esso viene definito anche “plasma freddo” (CP, *cold plasma*) (Akikazu et al. 2020).

3.2 Tecnologia di generazione del plasma freddo

La tecnologia di generazione del plasma freddo utilizza energia elettrica applicata con l'aiuto di elettrodi su un carrier gas (Misra, Schlüter, & Cullen, 2016) (figura 12). Il plasma freddo è composto da ioni carichi positivi e negativi, elettroni e particelle cariche generate dalla scarica elettrica di differenti gas, come argon (Ar), elio (He), azoto (N), ossigeno (O) e aria (Misra et al., 2011). Tra diversi gas di alimentazione, l'elio è il più velocemente ionizzabile e questo riduce il consumo elettrico ed il voltaggio richiesto. Per questa ragione è raccomandato l'uso dell'elio come gas di alimentazione per sistemi di plasma freddo. L'aria può essere mantenuta a pressione atmosferica o sottovuoto: questa tecnologia richiede un minore input energetico a basse pressioni, ed un maggiore input energetico a pressione atmosferica.

Figura 12- Processo di generazione plasma

Le specie reattive che si formano a causa della ionizzazione del gas sono fortemente correlate al gas alimentato nel sistema ed al tipo di carica applicata. Quando è utilizzato un gas puro come argon puro o azoto puro si formano specie pure ionizzate; se il gas alimentatore è una miscela di gas, si forma una miscela di specie reattive. Quando il carrier gas è l'aria si forma una miscela di ossigeno, azoto, ozono e ossido nitrico mentre quando è presente umidità nel flusso d'aria, si forma del perossido d'idrogeno (Niemira, 2012).

3.3 Meccanismo di generazione del plasma

Quando un gas è collocato tra due piastre di un condensatore si comporta come un isolante elettrico. La corrente elettrica che si genera nel gas in relazione alla tensione applicata tra gli elettrodi (catodo ed anodo) separati da aria, provoca un breakdown elettrico, ovvero un

cambiamento delle caratteristiche del gas che perde la sua funzione di isolante, cominciando a condurre energia. La teoria che descrive la scarica gassosa (*electric breakdown*) che si verifica durante la generazione del plasma freddo è conosciuta come *teoria di Townsend* (Xiao, 2016). Questa teoria, schematizzata in *figura 13*, può essere così descritta:

- 1) L'applicazione di energia ad un gas collocato tra due elettrodi provoca un aumento dell'energia cinetica delle molecole che compongono il gas e gli elettroni vengono rilasciati dalla superficie del catodo in direzione opposta al campo elettrico.
- 2) La corrente elettrica aumenta, la tensione aumenta raggiungendo la saturazione e la corrente diventa costante; gli elettroni subiscono un'accelerazione contro l'anodo.
- 3) In queste condizioni, le collisioni sono elastiche (non c'è cambiamento di energia interna) e, seppure l'energia degli elettroni sia bassa, riesce ad eccitare le altre molecole. Gli elettroni continuano la collisione fino ad acquisire l'energia tale da ionizzare gli atomi con collisioni non elastiche, le quali sono più efficienti nel trasferimento di energia.
- 4) Se le collisioni generano abbastanza energia, possono dissociare le molecole e gli atomi, trasformandoli in ioni ed elettroni. La migrazione di questi ultimi genera corrente.
- 5) Gli elettroni formati sono accelerati nel campo elettrico, collidono e ionizzano gli altri atomi e molecole, generando ioni positivi, elettroni e provocando l'effetto valanga degli elettroni. A causa della minore massa e della maggiore velocità, gli elettroni (10⁵–10⁶ m/s) si spostano verso la testa della valanga, mentre gli ioni positivi (50–500 m/s) ne costituiscono la coda.
- 6) Gli ioni attirano nuovi elettroni dalla superficie del catodo, i quali si uniscono alla valanga di elettroni.
- 7) Quando si raggiunge una ionizzazione sufficientemente intensa, il gas è distrutto completamente e diventa conduttivo.

Il gas a questo punto si troverà nello stato di plasma (Misra et al., 2016). Inizialmente si verifica una scarica elettrica di breve durata, visibile sotto forma di scintille e successivamente, aumentando la tensione, si ottiene prima una scarica oscura (*'Dark discharge'*) e, a seguito della collisione tra gli elettroni e le molecole, si ottiene un bagliore (*'Glow discharge'*).

Le specie (ioni e radicali) che si formano con la produzione della scarica a bagliore, si trovano in condizione di non equilibrio e l'energia viene liberata sotto forma di fotoni. Il plasma a questo punto si definisce "non termico".

Nel momento in cui la tensione viene ulteriormente aumentata si passa da regime "glow" a quello "ad arco", così chiamato per la produzione di scariche continue tra gli elettrodi visibili sotto forma di archi (Stoica et al., 2014). A questo punto le collisioni tra le molecole e gli atomi provocano la produzione di calore, definendo il plasma così generato "plasma termico".

Figura 13- Schematizzazione teoria di Townsend

3.4 Sorgenti di generazione del plasma freddo

Le sorgenti comunemente utilizzate per la produzione di scariche elettriche nel sistema a plasma (figura 14) sono:

- a) *Corona discharge* (Scarica effetto corona)
- b) *Microwave discharge* (Scarica a microonde)

- c) *Pulse discharge* (Scarica ad impulso)
- d) *High frequency discharge* (scarica ad alta frequenza)
- e) *Dielectric barrier discharge* – DBD (Scarica elettrica silenziosa)

3.4.1 *Corona discharge*

L'effetto corona (*figura 14a*) si ottiene quando un forte campo elettrico è applicato tra due superfici con due differenti raggi di curvatura, nello specifico uno ad alta curvatura (come una punta acuminata o un elettrodo a filo sottile), ed uno a bassa curvatura (come una placca o la terra stessa). L'elettrodo con il raggio di curvatura più piccolo è considerato l'elettrodo *emittore*, mentre l'altro è considerato l'elettrodo *collettore*. L'effetto corona può svilupparsi sotto polarità positiva o negativa a seconda del potenziale dell'elettrodo emittore rispetto a quello collettore. Nell'effetto corona con polarità positiva, l'elettrodo ad alta tensione è l'anodo, mentre in quello con polarità negativa l'elettrodo ad alta tensione è il catodo (Bogaerts et al. 2002; Lu, Cullen e Ostrikov 2016). In queste condizioni l'applicazione di alta tensione produce un forte campo elettrico che è concentrato sulla superficie curva dell'elettrodo. Il campo elettrico che circonda l'elettrodo diventa irregolare a seguito dell'applicazione dell'alta tensione e i gas neutri nelle immediate vicinanze si ionizzano, generando un effetto a corona a seguito della scarica gassosa (o rottura dielettrica) (Akikazu et al. 2020).

Questa tipologia di plasma può essere ottenuta a pressione atmosferica, con gas a bassa temperatura e con una scarica elettrica relativamente piccola. La scarica a corona è il metodo preferito per la generazione di ozono per il trattamento di vegetali e frutta (Guzel et al. 2004).

3.4.2 *Microwave discharge*

Una scarica a microonde (*figura 14b*) è solitamente generata da radiazioni elettromagnetiche con una frequenza compresa tra 300 MHz e 300 GHz. Per questo tipo di scarica, gli elettrodi non sono necessari e il plasma può essere generato utilizzando le antenne o guide d'onda, sebbene la schermatura sia comunque obbligatoria. Usando questo approccio in condizioni di gas a bassa pressione, può essere generata una scarica di plasma di grande diametro (Akikazu et al. 2020).

3.4.3 Pulse discharge

Un plasma generato attraverso un sistema di scarica ad impulsi (*figura 15 c1 e c2*) si ottiene applicando una serie di brevi impulsi con un forte aumento di tensione di 100 V/ns o superiore. In queste condizioni gli ioni pesanti non sono accelerati, a differenza degli elettroni. Usando questa metodologia si può raggiungere facilmente una scarica stabile anche a pressione atmosferica. Affinché si applichi una tensione di brevissima durata è necessario prevenire la transizione in una scarica ad arco (Akikazu et al. 2020). A tal fine sono stati sviluppati generatori di impulsi brevi ad alta tensione altamente ripetitivi.

3.4.4 High frequency discharge

Una scarica ad alta frequenza è generata da un alimentatore di radio frequenza (RF) a 13,56 MHz. Questo metodo è classificato in base dalla forma degli elettrodi o dell'antenna. Nel plasma accoppiato capacitivamente (CCP – *figura 14d2*), la potenza della radiofrequenza viene applicata tra la coppia di elettrodi ed il plasma è generato intorno agli elettrodi. Nel plasma accoppiato induttivamente (ICP – *figura 14d1*), un'antenna a forma di spirale è alimentata con le radio frequenze e in questo caso il plasma è prodotto all'interno della spirale.

Utilizzando una scarica ad alta frequenza, può essere generato un volume relativamente grande di plasma denso con riscaldamento minimo a bassa pressione atmosferica. Un vantaggio di questo approccio è che i materiali da disinfettare hanno meno probabilità di essere danneggiati dal trattamento. Inoltre, il tipo di plasma generato può essere scelto in base alle dimensioni dell'oggetto da irradiare (Akikazu et al. 2020).

3.4.5 Dielectric barrier discharge (DBD)

Uno dei metodi per la generazione di plasma freddo maggiormente utilizzato è l'applicazione di una scarica a barriera dielettrica (DBD). In questo caso la scarica è prodotta tra due elettrodi paralleli, dove entrambi (o almeno uno) sono avvolti da un materiale dielettrico (Becker et al. 2004, Klockow e Keener 2009). Lo scopo della presenza di questo materiale è di limitare la corrente della scarica elettrica che in questo modo si accumula sulla superficie dello stesso, fino ad annullare il campo elettrico e bloccare la transizione a scariche ad arco.

Un dispositivo DBD presenta un numero elevato di vantaggi in termini di flessibilità di configurazione geometrica, parametri operativi, design, costi sicurezza e caratteristiche di alimentazione elettrica (Li et al. 2016; Tang et al. 2015; Tappi et al. 2014).

Nella *figura 14e* è rappresentata una configurazione del sistema a piatti piani paralleli (*plate-to-plate*), in cui uno strato dielettrico in alluminio, vetro, vetro di silice, materiali ceramici e sottili strati di smalto o polimeri (Kogelschatz 2003; Ragni et al. 2010) copre uno degli elettrodi, oppure può essere sospeso tra due elettrodi, evitando la formazione di scintille o scariche ad arco.

A frequenze molto alte, l'abilità della parete dielettrica di limitare la corrente può essere compromessa e potrebbe perdere le sue proprietà dielettriche. Le condizioni operative tipicamente utilizzate per trattamenti con DBD sono:

- Pressione del gas 10^4 - 10^6 Pa;
- Frequenza 50Hz- 10MHz;
- Corrente alternata (AC) o corrente diretta (DC) pulsata;
- Ampiezza di tensione ~ 1 – 100 k V_{rms};
- Distanza tra gli elettrodi $\sim 0,1$ millimetri fino a pochi centimetri;
- Materiale dielettrico: vetro, quarzo, ceramica e strati polimerici.

Figura 14 - Sorgenti di generazione del plasma freddo

Una distinzione importante è quella tra “*volumetric DBD*” e “*surface DBD*”. In quest’ultimo gli elettrodi sono posizionati asimmetricamente e separati dalla barriera dielettrica senza la presenza di un ulteriore gap volumetrico (gap di scarica). Nel V-DBD gli elettrodi sono posizionati parallelamente con uno dei due coperto dal materiale dielettrico. Questa

configurazione è così chiamata perché la scarica elettrica riempie il gap (volume) tra i due elettrodi (Motrescu et al., 2018).

3.5 Applicazioni del trattamento con plasma freddo nell'industria alimentare

Il plasma freddo è una tecnologia di sanificazione che può essere applicata nel campo dei processi alimentari, definita come *tecnologia emergente*, per l'inattivazione di batteri, funghi, spore e virus (Thirumdas et al. 2015).

La *figura 15* mostra uno schema generale del sistema a plasma con DBD usato per processare diversi tipi di alimenti solidi e liquidi. Le specie chimiche generate dalla scarica elettrica del plasma (ossigeno e azoto reattivi, ioni energetici e particelle cariche) promuovono la sanificazione nel campo dei processi alimentari attraverso l'effetto di inattivazione dei microrganismi patogeni. A seguito dell'applicazione della scarica elettrica, il campione stesso funziona come barriera dielettrica. In questo caso il campione alimentare diventa un isolante e la barriera dielettrica permette il passaggio della corrente elettrica attraverso l'alimento, al gas contenuto nella camera di lavoro. Questo processo genera un'ampia gamma di molecole e ioni quali il perossido d'idrogeno, ozono e ossido nitrico. Queste specie reattive possono interagire con le componenti dell'alimento provocando diverse reazioni chimiche e cambiamenti nella composizione. Alcuni degli effetti osservabili sugli alimenti sono la depolimerizzazione dei carboidrati, il rilascio di vitamine dai tessuti vegetali e ossidazione dei lipidi (Alves Filho et al., 2020).

Nel settore alimentare, oltre alle principali applicazioni (disinfezione degli alimenti e dei packaging alimentari) il trattamento con plasma viene utilizzato su semi, fertilizzanti, acqua e suolo. Infatti, il plasma è stato testato per velocizzare la germinazione dei semi e la crescita delle piante (Ito et al., 2017). Inoltre, la rimozione delle componenti organiche volatili come l'etilene, può essere un'altra applicazione alimentare che permetterebbe un vantaggio nel trasporto dei prodotti alimentari in container (Nishimura et al. 2016).

I metodi di sanificazione che utilizzano il plasma, possono essere suddivisi in tre tipologie:

- plasma generato sul sito di applicazione (trattamento al plasma diretto);
- plasma generato in un sito remoto e trasferito al sito target (trattamento indiretto utilizzando scarica a bagliore);
- soluzioni trattate con plasma, utilizzate come disinfettanti. Queste soluzioni sono conosciute come "*plasma-activated water*" PAW, "*plasma-activated medium*" (PAM), "*plasma stimulated medium* (PSM)" o "*plasma-treated water* (PTW)". Questi possono

essere utilizzati come potenziali liquidi disinfettanti per la decontaminazione sia dei prodotti freschi che degli impianti alimentari (Schnabel et al.,2016).

Figura 15 - Descrizione del sistema di generazione plasma DBD

3.6 Parametri di processo che influenzano l'attività antimicrobica del plasma

I parametri che possono influenzare la capacità di inattivazione microbica attribuita al plasma sono:

- **Intensità del campo elettrico:** determina la forza del campo all'interno della camera di trattamento ed è espressa in kVolt. Questa può influenzare fortemente l'attività antimicrobica del plasma, in quanto una delle principali specie prodotte con il sistema a plasma freddo è l'ozono (O_3), un forte agente ossidante spesso utilizzato come disinfettante. Ad alti voltaggi, si verifica la dissociazione delle molecole di ozono; infatti la concentrazione di ozono è direttamente collegata con l'intensità del campo elettrico e alla frequenza (Morgan 2009). Un elevato quantitativo di ozono prodotto ad alte tensioni si collega ad un aumento dell'efficienza antimicrobica. Al fine di generare ozono una molecola diossigeno deve prima essere scissa dalle radiazioni

UV, DBD o scarica a corona. Successivamente l'ossigeno, sottoforma di radicale libero, reagisce con un altro ossigeno diatomico per formare la molecola triatomica di ozono (Morgan, 2009). Applicando voltaggi al di sotto di 2kV non si ottiene la rottura del legame O-O e la conseguente formazione di ozono, in quanto questo legame richiede un'energia maggiore per essere rotto. Wang et al. (2018) hanno riportato che un aumento di intensità elettrica da 55 a 80 kV produce un aumento di concentrazione di ozono da 200 a 950 ppm, con conseguente aumento dell'attività antimicrobica.

- Il *campo elettrico* può essere generato utilizzando corrente continua (DC), corrente alternata (AC), radiofrequenze (RF), sorgenti pulsate o microonde. Anche la corrente ha un importante effetto sull'efficacia antimicrobica di trattamenti con plasma freddo. Uno studio sull'inattivazione di lieviti con plasma freddo ottenuto con DBD a differenti correnti 0.4, 0.8 e 1mA, ha dimostrato che negli ultimi due casi la disattivazione di *S. cerevisiae* e *M. frigida* si è ottenuta rispettivamente entro 15 e 10 min, mentre non è stato possibile ottenere la completa inattivazione degli stessi a 0.4mA entro 30 min di trattamento (Morgan et al. 2009).
- *Composizione del gas*: Qualsiasi gas può essere tecnicamente utilizzato per produrre plasma freddo e il tasso di inattivazione dei microrganismi sarà diverso in base al tipo di gas utilizzato. La presenza di ossigeno è di fondamentale importanza durante i trattamenti con plasma freddo per ottenere l'inattivazione richiesta, rispetto all'utilizzo di azoto puro (Kim, Lee e Kim, Yong, et al. 2014). Rowan et al. (2007) hanno evidenziato che l'ordine di efficacia per l'inattivazione di *Bacillus cereus* è $O_2 > CO_2$ e aria $> N_2$. Nelle miscele di gas contenenti ossigeno esso provoca la generazione di specie reattive dell'ossigeno (Shi et al. 2017) come ozono, ossigeno singoletto, anioni superossido e radicali idrossili. L'ozono ha una natura molto ossidativa e può reagire con l'acqua per produrre perossido di idrogeno, che è una delle ragioni principali dell'inattivazione microbica. Le specie reattive prodotte possono causare la degradazione delle proteine cellulari, la frammentazione e il rilascio di DNA, la perdita di permeabilità e la fuoriuscita cellulare a causa del danno ossidativo della membrana cellulare dei microrganismi. Lo stress ossidativo intracellulare porta all'apoptosi cellulare e alla deformazione delle punte dei miceli nei funghi. Anche la concentrazione del gas utilizzato è importante per ottenere l'inattivazione dei microrganismi bersaglio. Morgana et al. (2009) hanno riportato che il D-value di *S. cerevisiae* e *M. frigida* diminuiscono

con l'aumentare della concentrazione di ossigeno. Ciò può essere dovuto a una maggiore generazione di ioni e specie reattive come ozono, O, O⁺ quando sono venivano utilizzate concentrazioni di ossigeno elevate.

- *Temperatura e flusso del gas carrier*: generalmente i trattamenti sono effettuati a temperature che vanno dalla temperatura ambiente a 70°C e si parla di plasma "freddo" in relazione alla bassa temperatura delle particelle pesanti presenti nel plasma. Quindi, l'inattivazione per effetto termico è trascurabile (Geyter e Morent 2012). Yadav et al. (2019) hanno riportato un leggero aumento della temperatura superficiale del prosciutto da 21,0°C a 26,1°C e 25,1°C prima, durante e dopo i trattamenti con plasma freddo. Un aumento del flusso del gas fa sì che la temperatura del gas diminuisca e raggiunga la temperatura ambiente (23°C) (Laroussi e Leipold 2004).
- *L'Umidità relativa (UR) ambientale*, ovvero la quantità di vapore contenuta in una miscela aeriforme-vapore: è un importante fattore che influenza gli aspetti chimico-fisici del plasma. L'aumento dell'umidità relativa provoca un aumento dell'inattivazione microbica con il trattamento al plasma; questo è attribuibile all'incremento della concentrazione di radicali OH ad alte UR dovuto alla presenza di molecole di acqua, una delle specie più reattive all'ossigeno che porta ad un'elevata ossidazione (Berardelli et al., 2012). Ragni et al. (2010) hanno riportato che la modulazione del livello di UR dal 35% al 65% (a 25°C) ha portato ad un aumento della concentrazione di radicali OH, che a sua volta ha aumentato il livello di decontaminazione da 2,5 a 4,5 log CFU/guscio d'uovo per *S. enteritidis*. Il vapore d'acqua, d'altra parte, riduce il numero di micro-scariche a causa della riduzione della resistenza sulla superficie del materiale dielettrico in seguito all'adsorbimento di molecole d'acqua. In presenza di elevata umidità l'energia degli elettroni può essere persa durante le collisioni tra elettroni e molecole e questo effetto di 'spegnimento' può ridurre l'efficacia del plasma (Bruggeman et al. 2010; Butscher, Van Loon, et al. 2016).

3.7 Effetti del plasma freddo sulla qualità degli alimenti

L'applicabilità dei trattamenti al plasma sui prodotti alimentari dipende da come il loro colore, sapore ed aroma è alterato dal trattamento stesso. Gli attributi di qualità sensoriale e nutrizionale possono essere modificati in base ai residui del processo con plasma freddo, tempo e condizioni di esposizione (Pasquali et al., 2016). Quando le penetrazioni del plasma sull'alimento si limitano alla superficie dello stesso, questo permette di mantenere i nutrienti

all'interno del prodotto (Misra et al., 2016). Pertanto, nel complesso, la tecnologia con plasma freddo non dovrebbe ridurre la qualità nutrizionale degli alimenti. Tuttavia, il meccanismo di interazione delle specie reattive con la matrice alimentare e la sua azione su specifiche componenti è poco conosciuta a causa della complessità della matrice e dell'effetto sinergico delle componenti dell'alimento. Per questo motivo, l'effetto del plasma su ogni matrice alimentare può essere differente e, ogni matrice può essere valutata rispetto alla sua qualità e composizione dopo il trattamento con plasma. Recentemente sono state utilizzate metodologie d'analisi, come la Microestrazione in fase solida con Gascromatografia-spettrometria di massa (SPME-GC/MS) e Risonanza Nucleare Magnetica (NMR) per comprendere i principali cambiamenti di matrice alimentari reali. L'impatto del plasma sulla qualità degli alimenti è oggetto di studio e sono disponibili ancora pochi dati (Alves Filho et al. 2019).

3.8 Trattamento con plasma freddo applicato ai prodotti ittici

La letteratura scientifica è ancora povera relativamente a studi di applicazione di plasma freddo su prodotti ittici. Sebbene questa matrice sia considerata una carne magra, se comparata alla carne di maiale o di vitello, il pesce contiene acidi grassi che possono essere facilmente ossidati in seguito all'applicazione di plasma freddo.

Chiper et al. (2011) hanno studiato gli effetti del plasma freddo generato da DBD su salmone affumicato a freddo, confezionato in atmosfera modificata contenente Argon e CO₂. In questo studio i filetti di salmone erano stati preventivamente inoculati con due microrganismi causanti deterioramento (*Lactobacillus sakei* e *Photobacterium phosphoreum*), mentre *Listeria Monocytogenes* si era naturalmente sviluppata nella matrice. I risultati hanno mostrato che l'applicazione di plasma freddo per 60 s ha ridotto il *P. phosphoreum* di 3 log₁₀ CFU/g nel salmone affumicato a freddo confezionato con Argon +7% di CO₂, mentre ci sono voluti 120 s per ottenere la stessa riduzione logaritmica dei batteri per il salmone confezionato solo con Argon. Non è stato rilevato alcun effetto significativo su *L. sakei* o *L. monocytogenes* quando il plasma freddo è stato applicato per 120 s sia nel confezionamento con solo Argon che in quello con Argon e CO₂.

Alcuni ricercatori hanno studiato l'effetto del plasma generato con DBD sull'inattivazione microbica e altri parametri di qualità dei filetti di sgombro, applicando un voltaggio di 70 e 80 kV con tempo di esposizione al plasma di 1, 3 e 5 minuti. È stata osservata una riduzione promettente di tutti i batteri alterativi (TAP, *Pseudomonas* e LAB), che dipende fortemente dal voltaggio e dal tempo di trattamento. Gli effetti sulla qualità del pesce invece, hanno

mostrato che il pH e il colore sono rimasti quasi gli stessi, ma l'ossidazione dei lipidi è significativamente aumentata, suggerendo una combinazione di antiossidanti con plasma freddo per ridurre al minimo l'effetto negativo (Albertos et al. 2017).

4. Parte sperimentale

L'obiettivo di questo studio è stato quello di testare l'effetto di due diversi trattamenti con plasma freddo su filetti di orata freschi, valutando la modifica delle principali caratteristiche qualitative che ne determinano la *shelf-life*.

4.1 Materiali e metodi

4.1.1 Materia prima e preparazione dei campioni

Lo studio è stato condotto su campioni di orata allevata (*Sparus aurata*) forniti dall'azienda Kefalonia (Grecia), sfilettati e spellati dall'azienda Economia del Mare di Cesenatico (FC). I filetti sono stati trasportati presso il CIRI-Agro (Centro Interdipartimentale di Ricerca Agroalimentare) di Cesena e stoccati in condizioni refrigerate (4 ± 1 °C) all'interno di contenitori di polistirene espanso con ghiaccio tritato (figura 16). I filetti interi sono stati opportunamente tagliati e uniformati ottenendo 90 campioni totali con peso medio di $53 \pm 6,5$ g. Nello specifico i campioni sono stati divisi in 3 gruppi sperimentali (A=trattamento al plasma con aria, B=plasma con argon, C=controllo non trattato) ognuno dei quali costituito da 30 campioni. Il gruppo C non è stato trattato con plasma freddo ed è stato sottoposto direttamente a confezionamento in atmosfera modificata.

Figura 16 - Filetti di orata utilizzati per la sperimentazione

4.1.2 Trattamento con plasma freddo

I campioni sono stati trattati utilizzando un sistema a plasma composto da un generatore di impulsi di breve durata (microsecondi) ad alta tensione (AlmaPulse, AlmaPlasma s.r.l., Bologna), una camera di trattamento ed una sorgente con configurazione SDBD (*Surface dielectric barrier discharge*). La barriera dielettrica è in mica con uno spessore di 2 mm, interposta tra un elettrodo in alluminio ad alta tensione (HV) raffreddato ad aria ed un elettrodo di terra (rete romboidale in AISI 316L). Il generatore AlmaPulse permette l'applicazione di 1-20kV con frequenze comprese tra 1-20 kHz. La sorgente è posta sopra una camera di trattamento in (polimetilmetacrilato - PMMA) del volume complessivo di (6.51 cm³), collegata ad un miscelatore quaternario di gas (KM100-4, Witt-Gasetechnik, Witten, Germany) utilizzato per modificare l'atmosfera interna con gas di tipo alimentare (N₂, CO₂, O₂ e Ar). I parametri tecnologici applicati durante i due trattamenti sono esposti in *tabella 7*.

Gruppo sperimentale	Composizione atmosfera	Corrente	Voltaggio	Frequenza	Tempo
A	Aria	20mA	18 kV	5 kHz	20 min
B	Argon 80% Ossigeno 20%	20mA	18 kV	5 kHz	20 min

Tabella 7 - Parametri di processo applicati durante i trattamenti

Tutti i campioni dei gruppi sperimentali A e B sono stati sottoposti al trattamento, posizionando 6 campioni alla volta all'interno della camera disposti su una griglia di acciaio inox (*figura 17*).

a

b

Figura 17- Campioni sottoposti al trattamento con plasma

4.1.3 Confezionamento e conservazione

Sia i campioni trattati che il controllo sono stati confezionati in atmosfera protettiva (MAP) utilizzando una confezionatrice (Orved Linea VGP). Sono state utilizzate vaschette e film plastico in polipropilene; all'interno della confezione è stata rimossa l'aria ed insufflata una miscela di gas contenente 80 N₂ e 20% CO₂ (figura 18). I campioni sono stati opportunamente siglati, attribuendo ad ognuno un codice che identifica il numero di campione (1-6) ed il gruppo sperimentale di appartenenza (A-B-C); successivamente sono stati sottoposti a conservazione refrigerata (4±1°C). Il periodo di stoccaggio massimo considerato è stato di 14 giorni effettuando i prelievi di campione per le determinazioni analitiche e sensoriali in 5 tempi differenti: T₀ (0 giorni), T₁ (2 giorni), T₂ (6 giorni), T₃ (9 giorni) e T₄(14 giorni).

Figura 18- Confezionamento in MAP dei campioni

4.2 Determinazioni Analitiche

4.2.1 Analisi chimico fisiche

4.2.1.1 Concentrazione % di O₂ e CO₂

A partire dal T₀, per ogni campione e per ogni tempo di campionamento, è stata misurata la concentrazione di O₂ e CO₂ nello spazio di testa della confezione ancora sigillata. A tal fine è stato utilizzato un analizzatore di gas (MFA III S/L – Witt-Gasetechnik, Witten, Germany) che, perforando il packaging, permette di valutare la concentrazione di gas presente al suo interno.

4.2.1.2 pH

2,5 g di campione sono stati prelevati dai filetti di orata e sono stati diluiti in 25 ml di acqua distillata, successivamente sottoposti ad omogeneizzazione per mezzo di un omogeneizzatore IKA Ultra-Turrax T25 (Labortechnik, Staufen, Germania) per circa 30 secondi a 13.000 giri al minuto. Per la determinazione del pH è stato utilizzato un pH-metro (Crison, Barcellona) preventivamente tarato con soluzioni standard a pH acido, neutro e basico.

4.2.1.3 Contenuto in acqua

Per valutare il contenuto in acqua è stato seguito il metodo ufficiale di riferimento AOAC 950,46 (AOAC, 2000): in particolare sono stati pesati circa 3g di campione, sminuzzati ed inseriti in capsule d'alluminio (precedentemente identificate, asciugate in stufa e pesate con una bilancia analitica). Le capsule contenenti il campione, sono state poste in stufa a 105°C fino a raggiungimento del peso costante (circa 24 ore).

Il contenuto in acqua in percentuale è stato poi calcolato con l'*equazione 4*:

$$\text{Contenuto in acqua (\%)} = \frac{mf - md}{mf} \cdot 100$$

Equazione 4 – Contenuto percentuale in acqua

dove *mf* rappresenta il peso del campione umido ed *md* il peso del campione secco.

4.2.1.4 Texture

Per la determinazione della texture è stato eseguito un test di compressione utilizzando un Texture Analyzer TA_HDi500 (Stable Micro Systems, Surrey, UK – *figura 19*). Il campione è stato sottoposto ad una compressione in direzione normale rispetto al campione, utilizzando una sonda con testa piatta (di dimensioni maggiori rispetto al campione, senza raggiungere il cedimento strutturale) impostando come velocità di discesa di 3 mm/s, ed utilizzando una cella di carico da 5 kg. Lo sforzo applicato al campione è stato restituito attraverso una curva sforzo-deformazione ed il parametro considerato per valutare la texture è stato la forza massima espressa in Newton e corrispondente al picco massimo raggiunto durante la compressione del campione. Sono stati analizzati 12 campioni per ogni gruppo sperimentale, ognuno dei quali è stato pesato prima della compressione al fine di ottenere una normalizzazione dei risultati, rendendoli maggiormente confrontabili tra loro.

Figura 19- Campione sottoposto a test di compressione

4.2.1.5 Sostanze reattive all'acido Tiobarbiturico (TBARS)

L'analisi è stata svolta seguendo il metodo descritto da Bao ed Ertbjerg (2015), al fine di misurare la produzione di composti secondari dell'ossidazione lipidica. In una falcon sono stati posti 5g di campione tagliato in piccoli pezzi ed unito a 15 ml di acido tricloroacetico (TCA) 5 % peso/volume ed a 0,5 ml di butilidrossitoluene (BHT) 4,2 % peso/volume in etanolo. La soluzione è stata omogeneizzata con un omogeneizzatore IKA Ultra-Turrax T25 (Labortechnik, Staufen, Germania) per circa 30 secondi a 13.000 giri al minuto. Durante l'omogeneizzazione, il campione nella falcon è stato mantenuto in un bagno di ghiaccio al fine di evitare il surriscaldamento dello stesso. Successivamente l'omogenato è stato filtrato tramite carta da filtro (Whatman 42, GE Healthcare), raccogliendo un'aliquota di 3 ml di sospensione che è stata inserita in una provetta con 3 ml di acido tiobarbiturico 0,02 M. Le provette sono state poste in bagno d'acqua a 100°C per 40 minuti ad incubare (*figura 20a*) ed in seguito, dopo averle lasciate raffreddare in ghiaccio, è stata misurata l'assorbanza a 532 nm tramite spettrofotometro UV-1800 (Shimadzu, Kyoto, Giappone) in cuvette di plastica, utilizzando come bianco l'acido tiobarbiturico (*figura 20b*). L'analisi è stata effettuata in triplicato per ogni campione di orata analizzato. La quantità di sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (TBARS) è stata espressa come mg di malondialdeide/kg di campione e il calcolo della quantità di malondialdeide (MDA) prodotta è stato effettuato sulla base di una curva standard di 1,1,3,3 tetraetossipropano (TEP).

a

b

Figura 20 – (a) Provette in bagno statico (b) Cuvette per misurazione assorbanza a 532 nm

4.2.2 Analisi d'immagine

Un sistema di visione computerizzata (CVS) è stato utilizzato per la valutazione del colore delle orate. L'acquisizione dell'immagine è avvenuta ponendo i filetti interi in esame, uno alla volta, all'interno di una camera oscura in condizioni di illuminazione controllata (quattro lampade fluorescenti con una temperatura di colore di 6500 K- *figura 21*) ed impiegando una fotocamera digitale mod. D7000 (Nikon, Shinjuku, Japan) provvista di una lente da 105 mm mod. AF-S Micro Nikkor (Nikon, Shinjuku, Japan).

Figura 21- Campione collocato nella camera oscura del CVS per acquisizione dell'immagine

A seguito dell'elaborazione delle immagini con il software ImageJ, sono stati estratti i valori misurati nello spazio di colore CIE L*a*b*. Dai dati ottenuti è stato calcolato il parametro *tinta* (Hue Angle, h°) attraverso l'equazione 5.

$$h^{\circ} = \frac{\text{Arctg}\left(\frac{b}{a}\right)}{2\pi} * 360^{\circ}$$

Equazione 5 – Tinta (Hue Angle), Mc Guire, 1992

4.2.3 Analisi sensoriali

L'analisi sensoriale dei campioni è stata condotta per valutare gli attributi organolettici del prodotto. Le analisi sono state eseguite per ogni tempo, utilizzando 3 campioni randomizzati. Un gruppo di 6 panelisti ha valutato l'accettabilità olfattiva e visiva, esprimendola attraverso una scala nominale (eccellente, buono, accettabile, non accettabile). Ai fini dell'analisi statistica ad ogni giudizio è stato attribuito un punteggio corrispondente da 0 a 3, dove 0 corrisponde a *non accettabile*, e 3 ad *eccellente*.

4.2.4 Analisi statistica

I dati sono stati analizzati eseguendo un'analisi della varianza ANOVA a una via. In seguito è stato applicato il test post-hoc Tukey HSD (con $p < 0.05$) sulle medie per evidenziare la presenza di differenze significative tra i vari gruppi sperimentali ed all'interno dello stesso gruppo durante il tempo di conservazione.

5. Risultati e discussione

5.1 Concentrazione % O₂ e CO₂

Le concentrazioni di ossigeno e di anidride carbonica misurate nello spazio di testa delle confezioni durante i 14 giorni di conservazione sono riportate in *figura 22 a e b*. Il contenuto di ossigeno ha mostrato differenze significative per i giorni 2 e 14 ($p < 0.05$). Durante i 14 giorni di conservazione è aumentato all'interno delle confezioni per tutti i gruppi e l'ultimo giorno, dove si registrano differenze significative ($p=0.009$), i campioni non trattati hanno un valore minore del 68.3% e del 65,7% rispetto al gruppo trattato con aria ed argon. Al contrario, il contenuto di anidride carbonica è diminuito durante la conservazione, registrando anche in questo caso differenze significative ai giorni 9 e 14 tra i gruppi trattati ed il controllo. In particolare, all'ultimo giorno di conservazione, il gruppo trattato con aria presenta una variazione del 47,2% rispetto al non trattato, mentre quello trattato con argon mostra una riduzione del 47,7% rispetto al controllo. Mentre la diminuzione del contenuto di CO₂ è dovuta alla sua solubilizzazione in acqua e lipidi, con conseguente formazione di

acido carbonico, contribuendo a diminuzioni del pH della matrice, l'aumento del contenuto di ossigeno è probabilmente causato dalla sua concentrazione dovuta alla riduzione di CO₂.

a

b

Figura 22 - Variazione della % di O₂ (a) e CO₂ (b) nello spazio di testa delle confezioni, osservata nei 3 gruppi sperimentali (Aria, Argon, NT) durante i 14 giorni di conservazione. Le lettere minuscole indicano differenze significative fra i 3 gruppi sperimentali, quelle maiuscole all'interno di uno stesso gruppo sperimentale nel tempo ($p < 0.05$).

5.2 pH

Le variazioni di pH sono riportate nella *figura 23*. Tale parametro è risultato compreso tra 6.56 e 5.37. Nel campione non trattato, durante lo stoccaggio è stato osservato un leggero aumento del pH.

Tale aumento potrebbe essere attribuito all'accumulo di composti basici dovuto alla decomposizione o degradazione di nucleotidi e proteine nel muscolo (*Arfat et al.*, 2015), mediate dall'autolisi e dalla proliferazione microbica (*Olatunde & Benjakul*, 2018). Gli studi di *Albertos et al.* (2019) su orata (*Sparus aurata*) e *Giannoglou et al.* (2019) sulle aringhe (*Clupea harengus*) trattate con CP hanno mostrato un significativo decremento del pH durante la conservazione, attribuibile alla dissociazione di ioni H⁺ durante il trattamento ed alla formazione di acido nitrico (HNO₃) e acido nitroso (HNO₂). Di conseguenza, vista l'inversione di tendenza nei campioni trattati, si suppone che il trattamento con DBD abbia esercitato un effetto protettivo, riducendo la decomposizione proteica e la presenza di popolazione microbica.

Similmente, *Olatunde, Benjakul et al.* (2019) hanno osservato che trattando filetti di branzino asiatico, con DBD ad alto voltaggio per diversi tempi tra 2,5 e 10 min, il controllo ha registrato un aumento di pH nei primi 9 giorni di conservazione, mentre i campioni trattati hanno mostrato piccole variazioni di pH, comunque inferiori rispetto al controllo.

Nella presente sperimentazione sono stati ottenuti risultati comparabili, infatti, per i filetti di orata trattati con plasma freddo, il pH è diminuito leggermente durante lo stoccaggio, al termine del quale entrambe i campioni mostravano valori più bassi rispetto al campione non trattato.

Figura 23 - Variazione del pH osservato nei 3 gruppi sperimentali (Aria, Argon, NT) durante i 14 giorni di conservazione. Le lettere minuscole indicano differenze significative fra i 3 gruppi sperimentali, quelle maiuscole all'interno di uno stesso gruppo sperimentale nel tempo ($p < 0.05$).

5.3 Contenuto in acqua

Il contenuto in acqua dei campioni è rimasto pressoché costante durante tutta la conservazione, oscillando nel range 71-75% (figura 24). La variazione del contenuto in acqua, infatti, non ha mostrato differenze significative per i tre trattamenti ($p > 0.05$) in tutti i tempi di conservazione considerati ad eccezione del nono giorno, che mostra differenze significative ($p = 0.016$) con un contenuto in acqua nell'orata trattata con Argon minore del 3.9% rispetto a quella trattata con Aria, e dell'1,8% rispetto al controllo allo stesso tempo di conservazione. In generale è possibile osservare che il contenuto in acqua per tutti e tre i gruppi, nei 14 giorni ha mostrato lievi cambiamenti; il gruppo trattato con Aria ha mostrato un leggero assorbimento del contenuto in acqua, con un aumento al 14esimo giorno di conservazione del 0,6% mentre il gruppo Argon è quello che mostra una maggiore perdita di acqua nel tempo, esattamente del 2,5% rispetto al giorno zero.

I cambiamenti del contenuto in acqua nelle matrici ittiche, sono essenzialmente correlati alla degradazione delle proteine, e quindi alla migrazione di acqua nella matrice extracellulare. Gli studi condotti da *Albertos et al.* (2017), i quali hanno applicato plasma non-termico su filetti di sgombero, hanno mostrato che la frazione di acqua maggiormente influenzata dall'applicazione del CP è quella collocata all'interno della rete proteica miofibrillare, la quale

può essere alterata durante la conservazione, comportando una diminuzione dell'acqua al suo interno ed un conseguente aumento dell'acqua extramiofibrillare. Le proteasi attive presenti nei muscoli degradano le proteine miofibrillari e connettivali, rendendo la struttura del pesce soffice e limitandone la *shelf-life*. L'applicazione del plasma freddo potrebbe avere un effetto sull'azione su diversi enzimi, come le proteasi in quanto le specie attive che si generano dalla produzione del plasma sono in grado di legarsi o modificare le catene principali di alcuni enzimi, alterandone la struttura secondaria e conseguentemente la funzionalità delle strutture terziarie e quaternarie (Mandal *et al.*, 2018). Tuttavia, questo aspetto sarebbe da valutare più approfonditamente.

Figura 24 - Variazione della % del contenuto di acqua nei campioni, osservato nei 3 gruppi sperimentali (Aria, Argon, NT) durante i 14 giorni di conservazione. Le lettere minuscole indicano differenze significative fra i 3 gruppi sperimentali, quelle maiuscole all'interno di uno stesso gruppo sperimentale nel tempo ($p < 0.05$).

5.4 Texture

La texture è stata valutata come forza di compressione per g di prodotto (N/g) e le sue variazioni sono riportate nella *figura 25*. In generale, per tutti e tre i gruppi è stato osservato un aumento della forza necessaria per esercitare la compressione, tra il tempo zero e l'ultimo giorno di osservazione. Tuttavia, ad eccezione del giorno 9 in cui è stato riscontrato un valore maggiore per il gruppo trattato con argon rispetto agli altri due gruppi, non sono state osservate differenze significative tra i campioni.

Figura 25 - Variazione della forza di compressione (N/g) nei campioni, osservato nei 3 gruppi sperimentali (Aria, Argon, NT) durante i 14 giorni di conservazione. Le lettere minuscole indicano differenze significative fra i 3 gruppi sperimentali, quelle maiuscole all'interno di uno stesso gruppo sperimentale nel tempo ($p < 0.05$).

5.5 Sostanze reattive all'acido tiobarbiturico

Una delle reazioni indesiderate più comuni riscontrate negli alimenti è l'ossidazione lipidica, che può influenzare sia il gusto che l'odore del prodotto. I processi di ossidazione dei lipidi avvengono attraverso un meccanismo a catena di radicali liberi; di conseguenza, tutte le specie radicaliche che si formano durante l'applicazione del plasma freddo potrebbero aumentare l'entità di queste reazioni (Gavahian et al. 2018). Uno dei prodotti più comuni dell'ossidazione dei lipidi è la malondialdeide, che può essere misurata mediante l'analisi dei TBARS.

L'orata è una fonte ricca di acidi grassi insaturi pertanto vulnerabile all'ossidazione. La variazione del contenuto in sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (TBARS) è mostrata nella figura 26. Al giorno 0, i valori erano compresi tra 1,5 e 2,0 mg MDA/kg, senza variazioni significative tra i campioni. Durante lo stoccaggio, in tutti i gruppi è stato registrato un aumento dello stato ossidativo dei campioni, con un'ossidazione più intensa per i campioni trattati rispetto al controllo. In particolare, nei giorni 2, 9 e 14 i due campioni trattati hanno mostrato valori significativamente più alti rispetto al controllo. Dopo 14 giorni, il gruppo che misura un'ossidazione più intensa è il gruppo trattato con plasma ad aria ($6,76 \pm 0,6$ mg MDA /kg), quello con argon misura un valore di $5,39 \pm 0,5$ mg MDA /kg, infine il controllo mostra un valore più basso con un valore finale di $3,30 \pm 0,6$ MDA/kg.

I dati ottenuti dall'analisi sono in linea con quelli di altri studi come dimostrato anche da *Giannoglou et al.* (2020), i quali hanno sottoposto filetti d'orata a diversi trattamenti non termici (plasma freddo, ozono, campi elettrici pulsati e alte pressioni), riscontrando valori di MDA più alti nei filetti trattati con CP rispetto alle altre tecnologie. Il plasma freddo genera specie reattive dell'ossigeno come i radicali idrossilici, il perossido di idrogeno e gli anioni superossido che partecipano alla decontaminazione microbica (*Attri et al.*, 2015). Purtroppo, le stesse specie reattive (in particolare i radicali liberi) possono anche avviare il processo di lipossidazione allontanando ioni idrogeno dalle molecole lipidiche (*Shahidi & Zhong*, 2010). Anche *Choi et al.* (2017) hanno ottenuto simili risultati sul merluzzo d'Alaska essiccato e sottoposto a CP: in questo caso si è registrato un incremento del valore di MDA maggiore a seguito di un maggior tempo di esposizione; inoltre, il processo di essiccazione produceva prodotti primari di ossidazione dei lipidi, come gli acidi grassi liberi, che rendevano i lipidi più inclini all'ossidazione indotta dal trattamento con plasma freddo. Tuttavia, in contrasto con questi risultati *Pérez-Andrés et al.* (2020) non hanno riscontrato effetti significativi di ossidazione lipidica a seguito del trattamento con CP su sgombro, rispetto al controllo non trattato.

Secondo *Schormüller* (1968), il valore soglia di TBARS per la percezione da parte dei consumatori è di 8 mg MDA/kg di pesce, mentre *Connell* (1990) ha suggerito valori di 1-2 mg MDA/kg di pesce come soglia entro la quale il pesce sviluppa un odore sgradevole.

Altri autori (*Kostaki et al.*, 2009) invece hanno identificato il valore di 4 mg MDA/kg come soglia di accettabilità di filetti di branzino. Considerando quest'ultimo valore, nella presente sperimentazione i campioni trattati con plasma freddo risultano accettabili fino al 6° giorno, mentre il campione non trattato rientra nei limiti di accettabilità per tutta la durata dello stoccaggio.

Secondo i risultati ottenuti nel caso studio in esame e le pubblicazioni sopra menzionate, l'ossidazione dei lipidi è una delle maggiori criticità durante il trattamento dei prodotti ittici con il plasma a causa della presenza di un'elevata concentrazione di acidi grassi polinsaturi in questa tipologia di prodotti; la natura della materia prima e il modo in cui il prodotto viene manipolato prima dell'esposizione al plasma possono influenzare il tasso di ossidazione nel trattamento. Pertanto, una ottimizzazione dei parametri di processo risulta necessaria per ridurre la velocità dell'ossidazione lipidica a seguito del trattamento con plasma, in modo tale da evitare che questa possa modificare la qualità dei prodotti ittici impartendo *off-odor* e *off-flavor*.

Figura 26 - Variazione del valore di TBARS (MDA per kg di prodotto fresco) nei campioni, osservato nei 3 gruppi sperimentali (Aria, Argon, NT) durante i 14 giorni di conservazione. Le lettere minuscole indicano differenze significative fra i 3 gruppi sperimentali, quelle maiuscole all'interno di uno stesso gruppo sperimentale nel tempo ($p < 0.05$).

5.6 Colore

Il colore è uno dei più importanti attributi qualitativi che influenzano l'accettabilità del prodotto da parte del consumatore. Il colore è stato valutato tramite l'analisi d'immagine e le variazioni del parametro L^* (luminosità) (figura 27) mostrano alcune differenze significative tra i tre trattamenti ($p < 0.05$), in particolare ai giorni 0, 6 e 14 di conservazione. Immediatamente dopo l'applicazione dei trattamenti con plasma freddo, valori maggiori di luminosità sono stati osservati per i campioni trattati rispetto al controllo. Al giorno 2 tutti i campioni hanno subito un'importante perdita di luminosità rispettivamente del 25,95%, 26,32%, 27,15% per i gruppi aria, argon e non trattato. Nei successivi giorni di conservazione si è però registrato un leggero incremento di tale parametro. Al termine dello stoccaggio (14 giorno), i campioni non trattati mostravano un valore maggiore rispetto ai campioni trattati.

L'indice di rosso-verde (a^*) (tabella 8) mostra differenze significative ($p < 0.05$) a parità di tempo all'interno dei tre diversi gruppi al giorno 0 ed al giorno 9; durante il periodo considerato il gruppo argon ed il non trattato mostrano una riduzione del valore finale, mentre, il gruppo aria mostra una diminuzione durante la conservazione per poi tornare al

giorno 14 a valori vicini a quello iniziale. Per quanto riguarda l'indice *giallo-blu* (b^*) sia i campioni trattati che il controllo hanno subito un incremento di circa 2 unità a fine stoccaggio, ma senza differenze rilevanti tra i tre campioni.

La *tinta* (h° - *figura 28*), il cui valore è ottenuto dai parametri a^* e b^* , ha mostrato differenze significative tra i tre trattamenti al giorno 0 ($p < 0.01$) ed al giorno 9 ($p = 0.01$).

Se il controllo ed i campioni trattati con argon hanno subito un aumento rispettivamente del 10% e 7,6% rispetto al giorno zero, il gruppo aria al giorno quattordici ha registrato valori prossimi a quelli del giorno zero.

Riduzioni dell'indice di *rosso-verde* (a^*), sono in parte dovute all'interazione delle specie attive, in particolare l'ozono che contribuisce a cambiamenti di colore (*Sukarminah et al.*, 2017), con la mioglobina ed una conseguente formazione di metmioglobina. Questa reazione può essere responsabile della colorazione della matrice, in quanto, la mioglobina nella sua forma ridotta presenta una colorazione rossastra che tende a virare verso colorazioni brune a seguito dell'ossidazione. Decrementi nel valore di a^* sono stati registrati anche da *Olantude et al.* (2020) in filetti di branzino trattati con DBD-HVCAP e conservati per 12 giorni a 4°C, rispetto al controllo non trattato; in questo caso, inoltre, all'aumentare del tempo di stoccaggio tutti i campioni hanno subito una riduzione dell'indice di a^* . Modificazioni del valore di a^* nei prodotti ittici sono ulteriormente correlabili all'ossidazione lipidica e quindi all'aumento dei valori di TBARS. (*Wojciak et al.* 2015). Dallo stesso studio sui filetti di branzino, è noto anche che il valore di a^* è dipendente dal tempo di trattamento; questo è stato confermato ulteriormente dall'utilizzo di DBD-HVCAP su altre matrici come la lonza di manzo e la carne di maiale, dove si sono registrati diminuzioni del valore di a^* passando da 2,5 a 10 minuti di trattamento. (*Jayasena et al.*, 2015). *Albertos et al.* (2017) a seguito del trattamento con CP di filetti di sgombro, hanno misurato un decremento del valore di L^* , in linea con i risultati ottenuti sull'orata, senza tuttavia riscontrare un impatto rilevante sui valori di a^* e b^* .

Figura 27 - Variazione della luminosità (L^*) nei campioni, osservata nei 3 gruppi sperimentali (Aria, Argon, NT) durante i 14 giorni di conservazione. Le lettere minuscole indicano differenze significative fra i 3 gruppi sperimentali, quelle maiuscole all'interno di uno stesso gruppo sperimentale nel tempo ($p < 0.05$)

	Giorno 0	Giorno 2	Giorno 6	Giorno 9	Giorno 14
a*					
Aria	-0,054 ^{baB} ± 1,076	0,927 ^A ± 1,991	0,287 ^{AB} ± 1,292	-0,927 ^{bB} ± 1,818	0,270 ^{AB} ± 1,161
Argon	1,496 ^{aA} ± 0,862	-0,189 ^B ± 1,147	-0,807 ^B ± 0,950	-0,237 ^{abB} ± 1,812	-0,645 ^B ± 0,940
NT	2,640 ^{aA} ± 1,442	0,907 ^{AB} ± 1,540	0,590 ^B ± 1,903	1,241 ^{aAB} ± 1,741	0,001 ^B ± 1,179
b*					
Aria	18,297 ^{AB} ± 1,542	17,629 ^B ± 2,011	18,937 ^{AB} ± 2,478	19,929 ^{abAB} ± 2,172	20,433 ^A ± 1,713
Argon	17,761 ^C ± 1,087	18,021 ^C ± 1,591	18,676 ^{BC} ± 1,681	20,636 ^{aA} ± 1,739	20,246 ^B ± 2,030
NT	17,582 ^{BC} ± 1,198	16,883 ^C ± 1,218	17,744 ^{BC} ± 0,854	18,624 ^{AB} ± 1,349	19,553 ^A ± 0,746

Tabella 8 – Variazioni medie dell'indice di rosso-verde (a^*) e dell'indice di giallo-blu (b^*) nei campioni, osservate nei 3 gruppi sperimentali (Aria, Argon, NT) durante i 14 giorni di conservazione. Le lettere minuscole indicano differenze significative fra i 3 gruppi sperimentali, quelle maiuscole all'interno di uno stesso gruppo sperimentale nel tempo ($p < 0.05$)

Figura 28 - Variazione della tinta (h°) nei campioni, osservata nei 3 gruppi sperimentali (Aria, Argon, NT) durante i 14 giorni di conservazione. Le lettere minuscole indicano differenze significative fra i 3 gruppi sperimentali, quelle maiuscole all'interno di uno stesso gruppo sperimentale nel tempo ($p < 0.05$)

5.7 Valutazione sensoriale

La qualità sensoriale è uno dei fattori determinanti nel deterioramento del pesce in quanto, in molti prodotti, i cambiamenti delle caratteristiche sensoriali si verificano in gran parte prima di qualsiasi altro rischio per la salute dei consumatori, limitandone significativamente la durata di conservazione della maggior parte dei prodotti alimentari (Giménez et al., 2012). Quindi, è importante valutare l'effetto del CP sugli attributi sensoriali del pesce, in particolare odore e qualità visiva. L'esito dell'analisi visiva (figura 29 a) condotta dai panelisti, non riporta differenze significative tra i diversi campioni. Per tutti i campioni, l'accettabilità visiva si riduce durante lo stoccaggio fino a valori di circa 1,5, pertanto al limite dell'accettabilità.

Dal punto di vista olfattivo, al giorno zero il gruppo che registra una minore accettabilità è quello trattato con argon, tuttavia le differenze non sono risultate significative tra i gruppi (figura 29 b). In un altro studio condotto sulle orate, Giannoglou et al. (2020) non hanno osservato differenze nell'accettabilità globale tra i filetti trattati ed il controllo. In generale, durante la conservazione del pesce si osserva un aumento del tasso di ossidazione lipidica, che produce prodotti volatili che impartiscono *off-odor* e *off-flavor*, riducendone l'accettabilità complessiva. Nella presente sperimentazione, nonostante le differenze rilevate nell'andamento dell'indice di ossidazione lipidica, l'applicazione del plasma freddo,

non ha determinato evidenze significative relative all'accettazione da parte del consumatore.

a

b

Figura 29 - Variazioni dell'accettabilità visiva (a) e dell'accettabilità olfattiva nei campioni, osservate nei 3 gruppi sperimentali (Aria, Argon, NT) durante i 14 giorni di conservazione. Le lettere minuscole indicano differenze significative fra i 3 gruppi sperimentali, quelle maiuscole all'interno di uno stesso gruppo sperimentale nel tempo ($p < 0.05$)

6. Conclusioni

I risultati dello studio condotto hanno dimostrato che l'applicazione della tecnologia del plasma freddo per prodotti altamente deperibili come l'orata, potrebbe essere una risposta alla crescente domanda di prodotti ittici che mantengano la loro qualità e abbiano una *shelf life* estesa, ma che necessita ulteriori ottimizzazioni di processo.

Considerando le caratteristiche chimico-fisiche entrambi i trattamenti applicati (utilizzando aria e una miscela contenente argon) hanno mostrato un mantenimento delle stesse ed in alcuni casi anche un miglioramento: in particolare, con l'applicazione di plasma freddo ad aria (20kV) per 20 minuti si è registrato un valore di pH ridotto durante la conservazione, dovuto alla formazione di acidi (HNO_3 , HNO_2 , H_2O_2 e O_3) durante il trattamento e ad un contestuale rallentamento del naturale incremento del pH durante la *shelf life*, grazie alla riduzione delle attività enzimatiche. Anche la conservazione delle caratteristiche di texture risulta essere un punto di forza per l'applicazione di questa tecnologia, in quanto non ha comportato in nessun caso una modifica delle caratteristiche strutturali. L'effetto protettivo del plasma freddo sulle componenti proteiche è rilevabile anche dal mantenimento costante del contenuto percentuale in acqua.

Il grande limite dell'applicazione del plasma freddo alle matrici ittiche, o comunque caratterizzate da un'alta percentuale di acidi grassi insaturi, resta l'ossidazione lipidica. Dallo studio condotto è emerso che già al sesto giorno di conservazione entrambe i campioni trattati con plasma (20kV per 20 minuti), hanno raggiunto il limite di qualità > 4 mg MDA/kg di prodotto fresco. Anche dall'analisi del colore, a seguito dell'applicazione di entrambi i trattamenti sono state riscontrate modifiche significative del parametro a^* (indice di rosso-verde), la cui riduzione è correlabile con l'ossidazione lipidica della matrice. Tuttavia, dall'analisi sensoriale non sono emerse differenze significative tra i campioni.

È importante sottolineare però, che i processi che determinano la fine della *shelf life* di un prodotto ittico come l'orata, sono generalmente a carico di alcuni microrganismi di *spoilage* e patogeni (tra cui *Enterobacteriaceae*, *L. monocytogenes*). Dalla letteratura è noto che il trattamento con plasma freddo riesce ad inattivare efficacemente questi microrganismi nelle matrici ittiche, a seguito del danneggiamento da parte delle specie reattive, del DNA, delle proteine e della membrana lipidica. È necessario, perciò, associare a questo studio i risultati ottenuti dalle analisi microbiologiche effettuate sugli stessi campioni per ottenere una stima corretta della durata di conservazione.

Seppure dall'analisi sensoriale si rileva che l'accettabilità globale visiva ed olfattiva da parte del consumatore non abbia determinato variazioni significative, questa tecnologia sembra accelerare i processi ossidativi; per questo motivo, potrebbe essere utile condurre ulteriori studi per indagare l'applicazione della "*teoria ad ostacoli*", che preveda l'applicazione del plasma freddo in concomitanza con l'uso di antiossidanti, che possano agire sinergicamente, minimizzando l'effetto negativo dell'ossidazione.

BIBLIOGRAFIA

- Akikazu S., Tatsuya M., Yoshihito Y. (2020) Equipment design for cold plasma disinfection of food products, in *Advances in Cold Plasma Applications for Food Safety and Preservation*, Elsevier.
- Albertos, I., Martin-Diana, A. B., Cullen, P. J., Tiwari, B. K., Ojha, K. S., Bourke, P., & Rico, D. (2019) Shelf-life extension of herring (*Clupea harengus*) using in-package atmospheric plasma technology, *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 53, 85–91.
- Albertos, I., Martin-Diana, A.B., Cullen, P.J., Tiwari, B.K., Ojha, S.K., Bourke, P., Alvarez, C., Rico, D., (2017) Effects of dielectric barrier discharge (DBD) generated plasma on microbial reduction and quality parameters of fresh mackerel (*Scomber scombrus*) fillets, *Innovative Food Science Emerging Technologyl.* 44, 117–122.
- Alves Filhoa, B., Elenilson G. (2020) Effects of cold plasma processing in food components, in *Advances in Cold Plasma Applications for Food Safety and Preservation*, Elsevier.
- Annemie Bogaerts A., Neyts E., Gijbels R., van der Mullen J. (2002), Gas discharge plasmas and their applications, *Spectrochimica Acta Part B*, 57, 609–658.
- API (2020) Produzione dell'acquacoltura italiana in tonnellate e corrispettivo valore in migliaia di euro per il 2020 – *Associazione Peschicoltori Italiani*
- Arfat, Y. A., Benjakul, S., Vongkamjan, K., Sumpavapol, P., & Yarnpakdee, S. (2015). Shelf-life extension of refrigerated sea bass slices wrapped with fish protein isolate/fish skin gelatin ZnO nanocomposite film incorporated with basil leaf essential oil, *Journal of Food Science and Technology*, 52, 6182–6193.
- Ashie I.N.A., Smith, J.B., Simpson, B.K., Haard N.F. (1996): Spoilage and shelf-life extension of fresh fish and shellfish, *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 36:1-2, 87-121
- Attri, P., Kim, Y. H., Park, D. H., Park, J. H., Hong, Y. J., Uhm, H. S., et al. (2015) Generation mechanism of hydroxyl radical species and its lifetime prediction during the plasma-initiated ultraviolet (UV) photolysis, *Scientific Reports*, 5, 9332.
- Baldrati, G., Pirazzoli, P., Gola, S., Ambroggi, F., (1978) Use of ionizing radiation for the preservation of fresh fish. Radiopasteurization of saurels (*Trachurus trachurus*), *Ind Conserve* 53(8).

- Barriuso, B., Astiasarán, I., Ansorena, D. (2013) A Review of Analytical Methods Measuring Lipid Oxidation Status in Foods: A Challenging Task. *European Food Research Technology*. 236, 1–15.
- Basurco, B., Lovatelli, A. and García, B. (2011) Current Status of Sparidae aquaculture. In: *Sparidae: Biology and Aquaculture of Gilthead Sea Bream and Other Species*, Michail A. Pavlidis and Constantinos C. Mylonas Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
- Becker, K.H., Kogelschatz, U., Schoenbach, K.H., Barker, R.J. (2005) Non- Equilibrium Air Plasmas at Atmospheric Pressure, *Institute of Physics Publishing*, Bristol.
- Benedito-Palos, L., Ballester-Lozano, G.F., Simó, P., Karalazos, V., Ortiz, Á., CalduchGiner, J., and Pérez-Sánchez, J., (2016) Lasting effects of butyrate and low FM/FO diets on growth performance, blood haematology/biochemistry and molecular growth-related markers in gilthead sea bream (*Sparus aurata*). *Aquaculture* 454, 8-18. doi:10.1016/j.aquaculture.2015.12.008.
- Berardinelli, A., Vannini L., Ragni L., Guerzoni M.E. (2012) Impact of atmospheric plasma generated by a DBD device on quality- related attributes of “Abate Fetel” pear fruit, *Plasma for biodecontamination, medicine and food security*, 457–67.
- Boziaris, I.S. (2013) Introduction to seafood processing-assuring quality and safety of seafood. In *Seafood Processing*; John Wiley & Sons. Chichester. 1–8.
- Bruggeman, P., Iza F., Guns P., Lauwers D., Kong M.G., Gonzalvo Y.A., Leys C., Schram D.C. (2010). Electronic quenching of OH (A) by water in atmospheric pressure plasmas and its influence on the gas temperature determination by OH (A–X) emission, *Plasma Sources Science and Technology*, 19 (1):015016.
- BTMI (2020). Schede settimanali sui prezzi dei prodotti ittici- L’orata. *Borsa Merci Telematica Italiana*
- Butscher, D., Van Loon H., Waskow A., von Rohr P.R., Schuppler M. (2016) Plasma inactivation of microorganisms on sprout seeds in a dielectric barrier discharge. *International Journal of Food Microbiology*, 238:222–32.
- Cataudella, S., Crosetti, D. & Marino, G. (1995) The sea breams. In: *Production of Aquatic Animals* (eds. C.E. Nash & A.J. Navotny), pp. 289–303. Elsevier.
- Cataudella, S., Unimar, C., Bronzi, P., & dei Prodotti Ittici, C. D. P. (2001) Acquacoltura Responsabile: verso le produzioni acquatiche del terzo millennio..
- Chiper, A. S., Chen W., Mejlholm O., Dalgaard P., Stamate E. (2011) Atmospheric pressure plasma produced inside a closed package by a dielectric barrier discharge

- in Ar/CO₂ for bacterial inactivation of biological samples, *Plasma Sources Science and Technology*, 20(2).
- Choi, S., Puligundla, P., & Mok, C. (2017) Effect of corona discharge plasma on microbial decontamination of dried squid shreds including physico-chemical and sensory evaluation, *Food Science and Technology*, 75, 323–328.
 - Colonna, S., Folco, G., Marangoni, F. (2012) Additivi e Conservanti, in *I cibi della salute: Le basi chimiche di una corretta alimentazione*, Springer Science & Business Media.
 - Comi, G. (2017) Spoilage of meat and fish. In Woodhead Publishing Series in *Food Science, Technology and Nutrition* (Bender, D.A., Purchase, R., Ruthven, A.D., Waldron, K.W., Johnson, I.T., Fenwick, G.R., Kress-Rogers, E., Bergenstahl, B., Monnier, V., Baynes, J., et al.) Woodhead Publishing, 179–210.
 - Commissione Europea (2006). Regolamento CE n. 1967/2006. *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.
 - Commissione Europea (2017). *EUMOFA: Caso studio – L'orata in Italia*
 - Commissione Europea (2020). *EUMOFA: il mercato ittico dell'UE*, 59-77.
 - Connell, J. (1990). Methods of assessing and selecting for quality, *Control of Fish Quality*, 2.
 - Corradini, M.G., Peleg M. (2007) Shelf-life estimation from accelerated storage data, *in Food Science & Technology* 37-47, Elsevier.
 - Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 "Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003
 - Decreto Ministeriale n. 19105. (2017, settembre 22). *Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale*.
 - Delbarre-Ladrat, C., Cheret, R., Taylor, R. and Verrez-Bagnis, V. (2006) Trends in postmortem aging in fish: understanding of proteolysis and disorganization of the myofibrillar structure. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 46: 409–421.
 - Dominguez, D., Montero D., Zamorano, M.J., Castro, P., Fontanillas, R., Prabhu. P.A.J., Izquierdo, M. (2021) Effects of Vitamin D3 Supplementation in Gilthead Seabream (*Sparus Aurata*) Juveniles Fed Diets High in Plant Based Feedstuffs. *Aquaculture* 543,736991.

- Erickson, M. (1983) Quality in Frozen Foods - Lipid Oxidation: Flavor and Nutritional Quality Deterioration in Frozen Foods. in *Quality in frozen food*. Springer 37, 130–140.
- Erkan, N., Ozden, O. (2007). Proximate Composition and Mineral Contents in Aqua Cultured Sea Bass (*Dicentrarchus Labrax*), Sea Bream (*Sparus Aurata*) Analyzed by ICP-MS. *Food Chemistry* 102(3). 721–25.
- Esteves, E., Guerra, L., Aníbal, J. (2021) Effects of Vacuum and Modified Atmosphere Packaging on the Quality and Shelf-Life of Gray Triggerfish (*Balistes capriscus*) Fillets. *Foods*, 10, 250.
- FAO. (1973) Code of practice for Fresh fish, FAO Fisheries Circular.
- FAO-Food and Agriculture Organization of the United Nations (2005–2009) Cultured Aquatic Species Information Programme. *Sparus aurata*. In: *FAO Fisheries and Aquaculture Department* (eds. F. Colloca & S. Cerasi).
- Fernandez-Palacios, H., Izquierdo, M.S., Robaina, L., *et al.* (1997) The effect of dietary protein and lipid from squid and fish meals on the egg quality of broodstock for gilthead seabream (*Sparus aurata*). *Aquaculture*, 148, 233–246.
- Fridman, A., (2008). Plasma biology and plasma medicine, *Plasma Chemistry*. Cambridge University Press, Cambridge, 848–913.
- Fridman, A., (2012). Plasma Chemistry. *Cambridge University Press*, Cambridge, UK.
- Fridman, A., Chirokov, A., & Gutsol, A. (2005). Non-thermal atmospheric pressure discharges. *Journal of Physics*, 38.
- Fujii, T., Hirayama, M., Okuzumi, M., Nishino, H., and Yokoyama, M. (1990) The effect of storage in CO₂-N₂ gas mixture on the microbial flora of sardines, *Nippon Suisan Gakkaish.*, 56, 837.
- Garate, E., Evans, K., Gornostaeva, O., Alexeff, I., Kang, W., Rader, M., & Wood, T. K. (1998). Atmospheric plasma induced sterilization and chemical neutralization. *Proceedings*
- Gavahian, M., Chu, Y.-H., Khaneghah, A. M., Barba, F. J., & Misra, N. (2018) A critical analysis of the cold plasma induced lipid oxidation in foods, *Trends in Food Science & Technology*, 77, 32–41.
- Geyter, N. D., Morent R. (2012) Nonthermal plasma sterilization of living and nonliving surfaces, *Annual Review of Biomedical Engineering* 14 (1):255–74.

- Giannoglou, M., Dimitrakellis, P., Efthimiadou, A., Gogolides, E., & Katsaros, G. (2021). Comparative Study on the Effect of Cold Atmospheric Plasma, Ozonation, Pulsed Electromagnetic Fields and High-Pressure Technologies on Sea Bream Fillet Quality Indices and Shelf Life, *Food Engineering Reviews*, 13(1), 175–184.
- Gimenez, A., Ares, F., Ares, G. (2012). Sensory shelf-life estimation: A review of current methodological approaches, *Food Research International*, 49(1), 311–325.
- Gokoglu, N., Yerlikaya, P., (2015) Seafood Chilling, Refrigeration and Freezing, Wiley Backwell.
- Guzel-Seydim, Zeynep B., Greene A.K., Seydim A.C. (2004) Use of Ozone in the Food Industry, *Food Science and Technology*, 37(4), 453–60.
- Hartmut, R., Jörg Oehlenschläger, J. «FISHERY PRODUCTS: Quality, Safety and Authenticity. *Fishery products*, 496.
- Hayakawa, I., Kajihara, J., Morikavva, K., Oda, M., Fujio, Y. (1992) Denaturation of ovine serum albumin and ovalbumin by high pressure, heat, and chemicals, *Journal of Food Science*, 57(2).
- Hogan, E., Kelly, A.L., D.-W. Sun, D.W. (2005). High Pressure Processing of Foods: An Overview. *Food Science and Technology-International Series*. 3–32.
- Huidobro A., Pastor A., Tejada M. (2000) Quality index method developed for raw gilthead seabream (*Sparus aurata*). *Journal of Food Science*, 65, 7, 1202-1205.
- Huis In't Veld, J.H.J. (1996) Microbial and Biochemical Spoilage of Foods: An Overview. *Journal Food Microbiology*. 33, 1–18.
- Hungerford, J.M. (2010) Scombroid Poisoning: A Review. *Toxicon*, 56, 231–243.
- Huss, H. H. (1988). *Fresh fish quality and quality changes*. Rome: FAO Fisheries series
- *IEEE International Conference on Plasma Science*, Raleigh.
- Ito, M., Oh, J.S., Ohta, T., Shiratani, M., Hori, M. (2017). Current status and future prospects of agricultural applications using atmospheric-pressure plasma technologies. *Plasma Processing Polymer*, 15(2).
- Izquierdo, M.S., Fernández-Palacios, H. & Tacon, A.G.J. (2001) Effect of broodstock nutrition on reproductive performance of fish. *Aquaculture*, 197, 25–42.
- Jayasena, D. D., Kim, H. J., Yong, H. I., Park, S., Kim, K., Choe, W., Jo, C. (2015) Flexible thin-layer dielectric barrier discharge plasma treatment of pork butt and beef loin: Effects on pathogen inactivation and meat-quality attributes, *Food Microbiology*, 46, 51–57.

- James S., (1967) *Clostridium botulinum* type E in Gulf coast shrimp and shucked oysters, and toxin production as affected by irradiation dosage, temperature, storage time and mixed spore concentrations, Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College, 321, 67-17.
- Karim, N. U., T. Kennedy, M. Linton, S. Watson, N. Gault, and M. F. Patterson. (2011). Effect of high pressure processing on the quality of herring (*Clupea harengus*) and haddock (*Melanogrammus aeglefinus*) stored on ice. *Food Control* 22(3–4).
- Kim, J.-S., Lee E.J., Kim Y.J. (2014) Inactivation of *Campylobacter jejuni* with dielectric barrier discharge plasma using air and nitrogen gases, *Foodborne Pathogens and Disease* 11 (8):645–51.
- Kim, S.-H., Ben-Gigirey, B., Barros-Velázquez, J., Price, R.J., An, H. (2000) Histamine and Biogenic Amine Production by *Morganella Morganii* Isolated from Temperature-Abused Albacore. *Journal of Food Protection*. 63, 244–251.
- Klockow, P. A., & Keener, K. M. (2008). Quality and safety assessment of packaged spinach treated with a novel atmospheric, non-equilibrium plasma system, *American Society of Agricultural and Biological Engineers*, Michigan.
- Kogelschatz, U., (2003) Dielectric-barrier discharges: their history, discharge physics, and industrial applications, *Plasma Chemistry and Plasma Processing*. 23, 1–46.
- Kostaki, M., Giatrakou, V., Savvaidis, I.N., Kontominas, M.G. (2009) Combined Effect of MAP and Thyme Essential Oil on the Microbiological, Chemical and Sensory Attributes of Organically Aquacultured Sea Bass (*Dicentrarchus Labrax*) Fillets. *Food Microbiology*. 26, 475–482.
- Kykkidou, S., Giatrakou, V., Papavergou, A., Kontominas, M.G., Savvaidis, I.N. (2009) Effect of Thyme Essential Oil and Packaging Treatments on Fresh Mediterranean Swordfish Fillets during Storage at 4 °C. *Food Chemistry*. 115, 169–175.
- Labuza, T. P., Schmidl, M. K. (1985). Accelerated shelf-life testing of foods. *Food technology*, 9 (2).
- Laroussi, M., Leipold F. (2004) Evaluation of the roles of reactive species, heat, and UV radiation in the inactivation of bacterial cells by air plasmas at atmospheric pressure, *International Journal of Mass Spectrometry*, 233 (1-3):81–6.
- Laroussi, M., Lu, X. (2005). Room-temperature atmospheric pressure plasma plume for biomedical applications. *Applied Physics Letters*, 87, 113902.

- Leisner, J.J., Gram, L. (2014) Fish: Spoilage of Fish. In *Encyclopedia of Food Microbiology*; Cambridge. 932–937.
- Li, X., Li W., Cai Y., Shi Y., Xu H., Gu L., Pu X. (2016) Comparative analysis on characteristics in non-thermal plasma reactor with oxygen and air, *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 32 (11), 103–8.
- Li, X., Li, J., Zhu, J., Wang, Y., Fu, L., Xuan, W. (2011) Post mortem Changes in Yellow Grouper (*Epinephelus Awoara*) Fillets Stored under Vacuum Packaging at 0°C. *Food Chemistry*. 126, 896–901.
- Lu P., Cullen P.J., Ostrikov K. (2015) Atmospheric Pressure Nonthermal Plasma Sources, *Cold Plasma in Food and Agriculture*, 83-116
- Lunov, O., Churpita O., Zablotskii V., Deyneka I., Meshkovskii I., Jäger A., Syková E., Kubinová S., Dejneka A. (2015) Non-thermal plasma kills bacteria: Scanning electron microscopy observations, *Applied Physics Letters*, 106(5).
- Lupatsch, I., Kissil, G.W. & Sklan, D. (2003) Defining energy and protein requirements of gilthead seabream (*Sparus aurata*) to optimize feeds and feeding regimes. *The Israeli Journal of Aquaculture*, 55, 243–257.
- Mandal, R., Singh, A., Singh, A. P. (2018) Recent developments in cold plasma decontamination technology in the food industry, *Trends in Food Science & Technology*, 80, 93–103.
- Mayer, P., Estruch, V., Blasco, J., *et al.* (2008) Predicting the growth of gilthead sea bream (*Sparus aurata* L.) farmed in marine cages under real production conditions using temperature-and time-dependent models. *Aquaculture Research*, 39(10), 1046–1052.
- Mc Guire, R.G., (1992). Reporting of objective color measurements. *HortScience*, 27, 1254-1255.
- Miller, M. R., Nichols, P. D., Carter, C. G., 2011. New Alternativen-3 Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acid-Rich Oil Sources, in *Fish oil replacement and alternative lipid sources in aquaculture feeds*. (Turchini, G. M., Ng W-K., Tocher, D. R.) CRC Press, Boca Raton, pp. 325–349
- Misra, N. N., Tiwari, B. K., Raghavarao, K. S. M. S., Cullen, P. J. (2011) Nonthermal Plasma Inactivation of Food-Borne Pathogens, *Food Engineering Reviews*, 3, 159–170.
- Mizrahi, S., (2011) Food and Beverage Stability and Shelf Life Woodhead Publishing Series in *Food Science, Technology and Nutrition*. 482-506.

- Moisan, M., Barbeau, J., Crevier, M., Pelletier, J., Phillip, N., & Saoudi, B. (2002). Plasma Sterilization: Methods and mechanisms. *Pure and Applied Chemistry*, 74, 349–358.
- Moretti, A., Pedini Fernandez-Criado, M., Cittolin, G., *et al.* (1999) *Manual on Hatchery Production of Seabass and Gilthead Seabream*, Vol. 1, 194 p. Rome, FAO.
- Morgan, N. (2009) Atmospheric pressure dielectric barrier discharge chemical and biological applications, *International Journal of Physical Sciences* 4 (13):885–92.
- Morgan, N., Elsabbagh M., Desoky S., Garamoon A. (2009) Deactivation of yeast by dielectric barrier discharge, *The European Physical Journal-Applied Physics* 46 (3).
- Motrescu I., Ciolan M.A., Sugiyama K.; Kawamura N., Nagatsu M., (2018). Use of pre-ionization electrodes to produce large volume, densely distributed filamentary dielectric barrier discharges for materials surface processing. *Plasma Sources Science and Technology*, 27(11).
- Nandkumar, N. (2014) Plasma—the fourth state of matter. *Int. J. Sci. Technol. Res.* 3 (9), 49–52.
- Niemira, B. A. (2012). Cold plasma decontamination of foods. *Annual Review of Food Science and Technology*, 3, 125–142.
- Nishimura, J., Takahashi, K., Takaki, K., Koide, S., Suga, M., Orikasa, T., Teramoto, Y., Uchino, T. (2016) Removal of ethylene and by-products using dielectric barrier discharge with Ag nanoparticle-loaded zeolite for keeping freshness of fruits and vegetables, *Transactions of the Materials Research Society of Japan*, 41, 41–45.
- Ofori-Mensah, S., Yıldız, M., Arslan, M., Fish oil replacement with different vegetable oils in gilthead seabream, *Sparus aurata* diets: Effects on fatty acid metabolism based on whole-body fatty acid balance method and genes expression, *Aquaculture* (2020),
- Olatunde, O. O., & Benjakul, S. (2018) Natural preservatives for extending the shelf life of seafood: A revisit. *Comprehensive Reviews, Food Science and Food Safety*, 17, 1595– 1612
- Olatunde, O. O., Benjakul, S., Vongkamjan, K. (2019) Dielectric barrier discharge high voltage cold atmospheric plasma: An innovative nonthermal technology for extending the shelf-life of Asian sea bass slices., *Journal of Food Science*, 84(7), 1871–1880.
- Ozogula, F., Polata, A., Ozogulb, Y. (2003). The effects of modified atmosphere packaging and vacuum packaging on chemical, sensory and microbiological changes of sardines (*Sardina pilchardus*). *Food Chemistry*, 85.49–57,

- Pasquali, F., Stratakos A.C., Koidis A., Berardinelli A., Cevoli C., Ragni L., Mancusi R., Manfreda G., Trevisani M. (2016) Atmospheric cold plasma process for vegetable leaf decontamination: A feasibility study on radicchio (red chicory, *Cichorium intybus* L.), *Food Control*, 60:552–9.
- Pavlidis, Michail A., Constantinos Mylonas (2011) a c. di. *Sparidae: Biology and Aquaculture of Gilthead Sea Bream and Other Species*. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
- Perez-Andres, J. M., de Alba, M., Harrison, S. M., Brunton, N. P., Cullen, P. J., & Tiwari, B. K. (2020) Effects of cold atmospheric plasma on mackerel lipid and protein oxidation during storage, *Food Science and Technology*, 118, 108697.
- Petridis, D. & Rogdakis, L. (1996) The development of growth and feeding equation for seabream, *Sparus aurata* L., culture. *Aquaculture Research*, 27, 413–419
- Piergiovanni, L., Limbo, S., (2010), *Food packaging: Materiali, tecnologie e qualità degli alimenti*, Springer (421-485)
- Ragni, L., A. Berardinelli, L. Vannini, C. Montanari, F. Sirri, M. E. Guerzoni, A. Guarneri. (2010) Non-thermal atmospheric gas plasma device for surface decontamination of shell eggs, *Journal of Food Engineering*, 100 (1):125–32.
- Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio del 26 novembre 1996 “*Norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca*”.
- Robertson, G.L., (2013), *Food Packaging Principles and Practice*, CRC press. (329-363)
- Rowan, N. J., Espie S., Harrower J., Anderson J.G., Marsili L., Macgregor S.J. (2007). Pulsed-plasma gas-discharge inactivation of microbial pathogens in chilled poultry wash water, *Journal of Food Protection*, 70 (12):2805–10.
- Sant’Ana, L.S., Soares, S., Vaz-Pires, P. (2011) Development of a Quality Index Method (QIM) Sensory Scheme and Study of Shelf-Life of Ice-Stored Blackspot Sea-bream (*Pagellus Bogaraveo*). *LWT - Food Science and Technology* 44(10). 2253–59.
- Schlüter, O., Cullen, P. J, Misra, N. N. (2016) *Cold Plasma in Food and Agriculture: Fundamentals and Applications*. (1st ed.), *San Diego: Academic press, Elsevier Ltd*.
- Schnabel, U., Niquet, R., Schmidt, C., Stachowiak, J., Schlüter, O., Andrasch, M., Ehlbeck, J. (2016) Antimicrobial efficiency of non-thermal atmospheric pressure plasma processed water (PPW) against agricultural relevant bacteria suspensions, *International Journal of Environmental and Agriculture Research*, 2, 212-224.

- Scholtz, V., Pazlarova, J., Souskova, H., Khun, J., Julak, J., (2015) Nonthermal plasma - a tool for decontamination and disinfection. *Biotechnology Advances*. 33, 1108–1119.
- Schormüller, J. (1968). *Handbuch der Lebensmittelchemie*. Springer-Verlag.
- Shahidi, F., Zhong, Y. (2010). Lipid oxidation and improving the oxidative stability, *Chemical Society Reviews*, 39, 4067–4079
- Shi, H., Ileleji K., Stroshine R.L., Keener K., Jensen J.L. (2017) Reduction of aflatoxin in corn by high voltage atmospheric cold plasma. *Food and Bioprocess Technology* 10 (6):1042–52.
- Sikorski, E.Z. (1990). Chilling of fresh fish. In: *Seafood: Resources, Nutritional Composition, and Preservation* (Sikorski, Z.E.), 55–75. CRC Press Inc., Boca Raton.
- Simó-Mirabet, P., Felip, A., Estensoro, I., Martos-Sitcha, J.A., De las Heras, V., CalduchGiner, J.A., Puyalto, M., Karalazos, V., Sitjà-Bobadilla, A., Pérez-Sánchez, J., (2018). Impact of low fish meal and fish oil diets on the performance, sex steroid profile and male-female sex reversal of gilthead sea bream (*Sparus aurata*) over a three-year production cycle. *Aquaculture* 490, 64-74.
- Simpson, B.K., Nollet, L.M.L., Toldrá, F., Benjakul, S., Paliyath, G., Hui, Y.H. (2012) *Food Biochemistry and Food Processing*, 2nd ed.; Wiley-Blackwell: Hoboken. pp. 13–288.
- Smith, J. P., Simpson, B. K., and Ramaswamy, H., (1992) in *Modified Atmosphere Packaging — Principles and Applications*.
- Sola, L., Moretti, A., Crosetti, D., *et al.* (2007) Genetic effects of domestication, culture and breeding of fish and shellfish, and their impacts on wild populations. Gilthead seabream- *Sparus aurata*. In: *Genetic Impact of Aquaculture Activities on Native Populations* (eds. T. Svasand, D. Crosetti, E. Garcia-Vazquez, & E. Verspoor), pp. 47–54.
- Stagg, N.J., Amato, P.M., Giesbrecht, F., Lanier, T.C. (2012) Autolytic Degradation of Skipjack Tuna during Heating as Affected by Initial Quality and Processing Conditions. *Journal of Food Science*. 77, 149–155.
- Stoica, M., Alexe, P., & Mihalcea, L. (2014) Atmospheric cold plasma as new strategy for foods processing-an overview, *Innovative Romanian Food Biotechnology*- 15, 1-8.

- Sukarminah, E., Djali, M., Andoyo, R., Mardawati, E., Rialita, T., Cahyana, Y., Setiasih, I.S. (2017) Ozonization technology and its effects on the characteristics and shelf-life of some fresh foods: A review, *KnE Life Sciences*, 2, 459–470.
- Tahmouzi, S., Ghasemlou, M., Aliabadi, F.S., Shahraz, F., Hosseini, H., Khaksar, R. (2013) Histamine Formation and Bacteriological Quality in Skipjack Tuna (*Katsuwonus Pelamis*): Effect of Defrosting Temperature. *Journal of Food Processing and Preservation*. 37, 306–313.
- Tang, F., Chen J., Wang X., Zhang S., Zhang X. (2015) Development of dielectric-barrier-discharge ionization, *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 407 (9),2345–64.
- Tappi, S., Berardinelli, A., Ragni, L., Dalla Rosa, M., Guarneri, A., Rocculi, P. (2014) Atmospheric gas plasma treatment of fresh-cut apples, *Innovative Food Science Emerging Technology*, 21, 114–122.
- Tavares, J.; Martins, A., Fidalgo, L.G., Lima, V., Amaral, R.A., Pinto, C.A., Silva, A.M., Saraiva, J.A. (2021) Fresh Fish Degradation and Advances in Preservation Using Physical Emerging Technologies. *Foods* 2021, 10, 780.
- Thirumdas, R., Sarangapani, C., Annapure, U. S. (2015). Cold Plasma: A novel Non-Thermal Technology for Food Processing. *Food Biophysics*, 10, 1-11.
- Tocher, D. R. Betancor, M. B., Sprague, M., Olsen, R. E., Napier, J. A., (2019). Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids, EPA and DHA: bridging the gap between supply and demand. *Nutrients* 11(1), 89;
- Tocher, D. R., David S. Francis, D. S., Coupland, K., (2011) n-3 Polyunsaturated Fatty Acid-Rich Vegetable Oils and Blends, in, *Fish oil replacement and alternative lipid sources in aquaculture feeds* (Turchini G. M., Ng W-K., Tocher, D. R.) CRC Press, Boca Raton, pp. 209– 244.
- Urbain, W. M. (1968) *Food Irradiation*, Academic Press.
- Van Boekel, M.A.J.S. (2008) Kinetic Modeling of Reactions In Foods, Taylor & Francis.
- Vorobiev E., Lebovka N. (2019) Pulsed electric field in green processing and preservation of food products, *Green Food Processing Techniques*. Elsevier, p. 403 – 30.
- Wang, J., Zhuang H., Lawrence K., Zhang J. (2018) Disinfection of chicken fillets in packages with atmospheric cold plasma: Effects of treatment voltage and time, *Journal of Applied Microbiology* 124 (5).

- Wojciak, K. M., Karwowska, M., Dolatowski, Z. J. (2015) Fatty acid profile, color and lipid oxidation of organic fermented sausage during chilling storage as influenced by acid whey and probiotic strains addition, *Scientia Agricola*, 72, 124–131
- Xiao, D., (2016) Gas Discharge and Gas Insulation. Springer, Shanghai.
- Yadav, B., Spinelli A.C., Govindan B.N., Tsui Y.Y., McMullen L.M., Roopesh M.S. (2019) Cold plasma treatment of ready-to-eat ham: Influence of process conditions and storage on inactivation of *Listeria innocua*, *Food Research International* 123:276–85.
- Young, L. L., Revere, R. D., Cole, A. B. (1988) Fresh red meats: a place to apply modified atmospheres, *Food Technology*, 42(9), 65.
- Zhao, Y.M., de Alba, M., Sun, D.W., Brijesh Tiwari, B. (2018) Principles and recent applications of novel non-thermal processing technologies for the fish industry—a review, *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*.